

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Erneuerung der Seele

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Die Korankommentatoren haben versucht, die Ungültigkeit der Reinkarnation in ihren Interpretationen von fast 1000 Versen der Heiligen Bibel zu beweisen. Aber diese Angelegenheit wurde mit Gründen formuliert und basiert auf religiösen und heiligen Rahmenbedingungen, die Annahmen gebildet haben. Einer der Hauptgründe von Kommentatoren für die Ablehnung der Reinkarnation ist die Verschiebung von Himmel und Hölle, die Verweigerung von Reue und Fürbitte usw., was die Stabilität und Prinzipien der Religion verzerrt. Wenn wir nun zur weiteren Untersuchung die Theorie akzeptieren wollen, dass es eine Reinkarnation gibt, und diese Meinung auf die Worte von Sheikh Ashraq (Sohrwardi) stützen wollen, wird sie in den Kapiteln über Tier- und Pflanzenkörper über die absteigende Reinkarnation erwähnt. Das heißt, nach dem Verlassen des Körpers wird die Seele mit der Welt des Lichts verbunden, und die durchschnittlichen und unvollkommenen Seelen werden von einem Körper in einen niedrigeren Körper übertragen, in der Reihenfolge Mensch, Tier, Pflanze und Körper. Und zu welcher Art von Tier die menschliche Seele gehört, hängt von der erworbenen Moral ab. Aber auf der anderen Seite des Themas steht Mulla Sadra, der glaubt, dass die menschliche Seele eine Verbindung mit seinem Körper hat und keine künstliche. Auf diese Weise ist das Spermium von Anfang an, wenn es gebildet wird, mit ihm verbunden, und andererseits sind Seele und Körper in die gleiche Richtung verbunden und bewegen sich in die gleiche Richtung. Das heißt, sie werden zu Beginn ihrer Schöpfung verwirklicht, was bedeutet, dass Geist und Seele nach ihrer Vollendung nicht verfallen. In diesem Fall verfügen wir über die empirischen Theorien der Wissenschaftler, die wir weiter diskutieren werden.

Schlüsselwörter: Reinkarnation – Eigenbewegung – Selbst – Scheich Ishraq – Mulla Sadra – Bab al-Abwab

Einführung:

Wir wissen, dass Reinkarnation ein Konzept ist, das sich auf das Schicksal nach dem Tod bezieht. Nach dem Tod geht entweder der Mensch zugrunde, oder eine vom Körper unabhängige Seele, die nicht mit dem Tod des Körpers stirbt, sichert das Überleben des Menschen in einer einzigen Form ohne Körper, oder das Überleben des Menschen durch die Wiederherstellung des Körpers oder durch die Auferstehung der Seele und des Körpers zusammen. Sie wird am Tag des Jüngsten Gerichts erfüllt oder die Seele wird weiterhin in mehreren Körpern in dieser Welt leben. Der Kern des Konzepts der Reinkarnation ist die Präsenz der Seele in der physischen Welt nach dem Tod, aber die Gründe für den Glauben an sie und ihre Funktion in verschiedenen intellektuellen Systemen sind sehr vielfältig. Die Reinkarnation wurde im Laufe der Geschichte aufgrund von

Interpretationen verzerrt, aber was richtig erscheint, ist, dass das, was nach dem Tod in die andere Welt übertragen wird, nicht die Seele ist, sondern die Seele, und die Seele ist etwas, das Gott gehört und was in den Religionen festgelegt ist. Dass Gott dem Menschen seine Seele eingehaucht hat, bedeutet, dass Gott dem Menschen alle seine Eigenschaften gegeben hat, bis auf eines, nämlich Größe, und zum Zeitpunkt des Todes übernehmen die Engel nicht die Seele, sondern den Atem und die Das Wort „Tod“ bedeutet, dass die Übergabe an die Treue abgeschlossen ist. Seit der Antike gibt es auf der ganzen Welt verschiedene Formen des Glaubens an die Reinkarnation. Einigen – wenn auch umstrittenen – Belegen zufolge könnte die Geschichte dieses Glaubens sogar bis in die Altsteinzeit zurückreichen. Unter den zivilisierten Gesellschaften ist Indien eine der ältesten Quellen dieses Glaubens. Verschiedene Formen der Reinkarnation sind in verschiedenen indischen Religionen üblich, darunter Buddhismus, Hinduismus, Jainismus und Sikhismus. Wenn wir nun über die Hauptdiskussion außerhalb der üblichen Grenzen sprechen, gibt es Zweifel und Einwände hinsichtlich der Annahme oder Ablehnung der Reinkarnation. Wenn wir die Reinkarnation ablehnen wollen, folgen wir dem Weg des Skeptizismus und Rationalismus, was bedeutet, dass wir an den Zusammenhang des Sehens von Bildern glauben, von denen wir glauben, dass wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Wenn wir nun Platons Meinung ablehnen, wird dieser Zweifel aufkommen. dass die Die Seele, die im menschlichen Embryo existiert, wird vom Vater und der Mutter geerbt und sie stammen von ihren Vätern und Müttern. Wenn wir andererseits Hilfe von den Empirikern bei der Widerlegung von Platons Theorie erhalten möchten, werden wir die Meinungen untersuchen, die sie zu dieser Hypothese geäußert haben, dass sie glauben, dass Menschen anders geschaffen sind, und zwar aufgrund des Verhaltens, das sie haben Wenn man es in einem früheren Leben tat, entsprach es nicht der Moral und verursachte eine Verschlechterung des Egos. Andererseits besteht auch der Zweifel, dass die Seele, die von Gott in den menschlichen Körper gelangt ist, das Böse in sich einführen oder sogar kultivieren kann? Wir hoffen, einige dieser Fragen im weiteren Verlauf dieser Diskussion beantworten zu können. Aber vorher müssen wir uns mit einigen Konzepten und deren Bedeutung befassen.

Ein Geist

Im Volksglauben gilt die Seele als ein übernatürliches Wesen wie ein Engel oder ein Geist, das jenseits der Materie, immateriell und einzeln ist. Religiöse Menschen glauben, dass die Seele eines Menschen tatsächlich seine Seele ist und nach dem Tod des Menschen dauerhaft bleiben wird menschlicher Körper. „Seele“ kommt im Arabischen dem Wort „Wind“ nahe. Aus diesem Grund glauben einige, dass der Ursprung des Wortes „rooh“ und seine Bedeutung wie folgt ist: „Zat al-Tifah Kalhawa Saree im Körper, Kasrian Alma'a in den Adern des Baumes“. Im Hebräischen gibt es sowohl das Wort „Seele“ als

auch das Wort „Nefisch“. Das Wort Nafish kommt dem Einatmen und Ausatmen sehr nahe.

Mulla Sadra und Rooh

Mulla Sadra glaubt, dass die Seele in ihrem Ursprung materiell und in ihrer Beständigkeit immateriell ist: Sie erscheint am Anfang des Körpers und dann wird die Seele in ihm fließend, aber zum Zeitpunkt des Todes verlässt die Seele den Körper und bleibt in der Form eines Beispiels (al-rooh Ḥaḥādīh al-Ḥadūth und rūhanih). Al-Baqa) Mulla Ahmad Naraghi sagt, dass die Seele die allumfassende Wahrheit des transzendentalen Menschen ist und da sie verschiedene Eigenschaften hat, erinnern einige Worte an das Transzendente Teile des Menschen sind in ihrer kurzen Bedeutung mit der Seele gleichzusetzen, aber wenn wir sie richtig betrachten, sind sie eines ihrer Merkmale. Wie Weisheit, Seele und Leben.

Nachweisen

Träumen und Träumen gelten als Zeichen einer transzendentalen Seele, die sich im Schlaf vom Körper trennt. Im Gegensatz dazu werden chemische Medikamente, die den Prozess von Träumen und Schlaf beeinflussen und beispielsweise Alpträume verursachen, als Zeichen dafür angesehen, dass Träume und Träume nichts anderes als Bilder sind, die im materiellen Gehirn gebildet werden. Zu diesen Medikamenten gehören Atorvastatin, Simvastatin, Rivastigmin, Donepezil und Propranolol. Aus der Sicht der Naturforscher wird die Seele allein aufgrund ihrer übernatürlichen Natur keinen wissenschaftlichen und philosophischen Wert haben. Aber man sollte darauf achten, dass die Gläubigen einerseits glauben, dass die Seele ein immaterielles Phänomen ist, und andererseits glauben, dass die Seele im menschlichen Körper ist.

Transmogrifizierung

Terminologie

Reinkarnation bedeutet, etwas zu nehmen und etwas anderes an seine Stelle zu setzen oder etwas in etwas anderes zu verwandeln; Wie „Nasakht al-Shamsu al-Zal“ (die Sonne trat an die Stelle des Schattens). In der Rechtswissenschaft bedeutet das Wort „Aufhebung“, dass eine Regelung der Scharia durch eine andere Regelung aufgehoben und die zweite Regelung ersetzt wird. In der Definition der Reinkarnation heißt es, dass, wenn ein Mensch stirbt, seine Seele in diese Welt zurückkehrt statt in die nächste Welt übertragen zu werden. Die Suche nach einer Form, um das materielle Leben fortzusetzen, geht manchmal in die Existenz von Tieren ein, manchmal in den Körper von Tieren und manchmal in den menschlichen Körper. In einer anderen Interpretation ist Reinkarnation

die Übertragung von die Seele nach dem Tod von einem Körper zum anderen, unabhängig davon, ob der zweite Körper ein menschlicher Körper ist oder nicht. Der Körper eines Tieres, einer Pflanze oder eines unbelebten Objekts. In der englischen Sprache sind die Wörter „tansmigration“ und „metempsychosis“, die häufig für die Übertragung der Seele auf den menschlichen oder tierischen Körper verwendet werden und vom griechischen Wort „meta+psyche“ abgeleitet sind: soul, soul, wiederum die gebräuchlichsten Wörter beziehen sich auf dieses Konzept. . (Andere Wörter sind Wiedergeburt, die hauptsächlich in indischen Religionen verwendet wird, Reincarnatio, was Wiedergeburt bedeutet, Palingenesis aus dem Griechischen: palin+genesis, was „wieder“ bedeutet, und Metensomatosis, aus dem Griechischen, das Meta+Soma des Körpers bedeutet. „Noch einmal.) In islamischen Quellen werden neben dem Begriff „Reinkarnation“ manchmal auch andere Wörter wie „Oud“, „Naql“ oder „Übertragung der Seele“ und „Rückkehr der Seele“ verwendet (was sich natürlich vom Begriff „Rückkehr in die Augen“ unterscheidet). der Schiiten) verwendet wurden. Die vier Begriffe Nasakh, Masakh, Rasakh und Fasakh gelten üblicherweise als Arten der Reinkarnation und bedeuten die Übertragung der menschlichen Seele auf den menschlichen Körper, das Tier bzw. die Pflanze.

Hintergrund

In der Zeit vor dem Islam

Die Reinkarnation ist aus vielen Quellen in islamischen Ländern bekannt, wobei Indien und Griechenland die wichtigsten waren. In verschiedenen indischen Religionen, darunter auch im Buddhismus, sind Formen des Reinkarnationsglaubens seit langem vorherrschend. Die Worte von Abu Rihan al-Biruni, der die Reinkarnation mit dem Sabbat der Juden und der Dreifaltigkeit der Christen verglich und den Monotheismus der Muslime bezeugte, zeigen, dass Muslime dies erkennen.

Auch die alten Griechen kannten die Reinkarnation und schrieben sie den Ägyptern zu. Platon schlug auch die Reinkarnation vor. Und diese Tradition wurde von Platon auf die Neuplatoniker und Gnostiker übertragen, und zwar in dem Maße, dass viele gnostische Sekten, darunter auch die Manichäer, die offenbar von indischen Ritualen beeinflusst waren, an eine Art Reinkarnation glaubten. Mit der Übersetzung griechischer philosophischer Werke und der Verbreitung des manichäischen Glaubens in der Zeit der Abbasiden gelangte dieser Glaube in die islamische Welt. Darüber hinaus sollten wir das Konzept der Metamorphose erwähnen, das in den abrahamitischen Religionen existiert. Wahrscheinlich kannten einige unwissende Araber die Reinkarnation aus dieser Kategorie der Metamorphose. Im arabischen Glauben galt die Schlange als entstellte Form des

Dschinn. Auch der Glaube an die Reinkarnation der Seele im menschlichen Körper wurde den unwissenden Arabern zugeschrieben.

In der islamischen Zeit

Wenn man bedenkt, dass alle Muslime glauben, dass der Glaube an die Reinkarnation dazu führt, dass eine Person den Kreis des Islam verlässt, gibt es doch einige Gruppen, die sich selbst als Muslime betrachteten und an die Reinkarnation glaubten. Diese Gruppen sind:

Getreide

Die Imame betrachteten die Reinkarnation als die besondere Bedeutung der Übertragung des göttlichen Geistes. Als Kisaniyyah oder Mukhtariyyah dachten die Anhänger von Mukhtar Thaqafi (gestorben 67 n. Chr.), dass Gottes Geist im Propheten (Friede sei mit ihm) aufgelöst und vom Propheten (Friede sei mit ihm) auf Hazrat Ali (Friede sei mit ihm), Imam Hassan (Friede sei mit ihm) übertragen wurde Imam Hussein (Friede sei mit ihm) und dann erreichte es Muhammad bin Hanafiyah, den Sohn von Imam Ali (a.s.).

Von ihnen gingen verschiedene Sekten ab, wie Harithiyyah, Harbiyyah und Bayaniyyah, und andere Getreidesekten, wie Khattabiyyah, Rawandiyyah, Jinahyyah, Mukhammaseh und Albayyah, glaubten ebenfalls an die Reinkarnation des göttlichen Geistes in ihrem Imam.

Ihnen zufolge steht die Reinkarnation nahe an Halul, und es ist schwierig, die beiden genau zu trennen, wie in den verschiedenen Sekten von Haluliya, wie etwa den Anhängern von Abdullah bin Saba, die glauben Es gilt als die Göttlichkeit von Imam Ali (a.s.), sie haben es auch der Reinkarnation zugeschrieben. Auch Abul Hossein Multi (gestorben 377 n. Chr.), der Autor von al-Tanbiyyah und al-Ird Ali Ahl al-Ahwa wa al-Bida'a, eines der ältesten Bücher über Nationen und Nahl, nennt die Gefährten der Reinkarnation eine Sekte der Haluliya. Abdul Qahir al-Baghdadi (gestorben 429 n. Chr.) zählt eine Gruppe von al-Haluliyya zu den Reinkarnationen.

Natürlich gehört neben der Reinkarnation der göttlichen Seele auch der Glaube an die Reinkarnation der menschlichen Seele zu den Glaubensvorstellungen von Ghalat.

Einige Mu'tazilias

Abgesehen von Gholat wurden unter denen, die an die Reinkarnation glauben, die Namen mehrerer Mu'tazilis erwähnt, die keine wichtigen Mu'tazili-Theoretiker sind. Menschen wie Ahmad bin Khabit (Habit) (verstorben 232), Ahmad bin Ayyub bin Banush (Manoush), Fazl Hadathi, einer von Nazams Schülern, und auch die Himariah-Sekte, die

Ahmad bin Khabit zugeschrieben werden. Abd al-Qahir al-Baghdadi und, ihm folgend, Abu al-Muzaffar Asfraini fügten Ibn Abi al-Awja zur Liste der wiedergeborenen Mu'tazilies hinzu.

Nasiri und Drusen

Auch Nusayriyyah und Druzyyah glauben an die Reinkarnation. Drusen glauben, dass die Seele nach dem Tod in einen anderen Körper übertragen wird; Denn der Körper ist nichts anderes als ein Hemd für die Seele. Sie haben die Übertragung der menschlichen Seele auf den tierischen Körper nicht akzeptiert.

Nasiriyya glauben, dass die Reinkarnation die Bestrafung ungehorsamer Seelen ist, die gegen Gott rebellierten, den sie als Bedeutung bezeichnen. Gott sandte sie auf die Erde und machte sie zu Gefangenen materieller Körper. Ein Mensch, der die Bedeutung kennt, kann von der Reinkarnation befreit, von seinem Körper befreit und in einen Stern verwandelt werden, um in den Himmel und zu seinem Schicksal zurückzukehren.

Männer Gottes

Ahl al-Haq betrachten wie andere Reinkarnationsgläubige den Tod nicht als das definitive Ende des Lebens und implizieren das Ende der Anwesenheit der Seele in dieser Welt und ihren Übergang in eine andere Welt. Der Anfang jedes Lebens ist die Begegnung mit dem Tod, und jeder Tod ist der Beginn eines neuen Lebens, aber aufeinanderfolgende Leben und Tode dienen der Erlösung des Menschen. Jeder muss fünfzig Jahre lang tausend Körper (Dons) auf der Welt verbringen, und wenn er in dieser Zeit gereinigt wird, schließt er sich dem Rechten an, und wenn nicht, muss er erneut andere Dons durchlaufen.

Es heißt auch, dass ein Mensch, der falsch handelt und nicht nach den Regeln der Wahrheit handelt, sich im nächsten Leben in ein schmutziges Tier verwandelt und die Hölle sehen wird.

Einige Leute der Rechten wollten ihren Glauben an „Don für Don“ einführen, anders als die hinduistische Reinkarnation, die eine endlose Reinkarnation ist und „Don für Don“ ein Ende hat, und dann wird die Seele in die nächste Welt gehen, um auditiert zu werden. Allerdings gibt es bei der Reinkarnation keine Bedingung dafür, dass es sich um eine bestimmte Zahl oder ein bestimmtes Ende handelt, und „Don für Don“ ist auch eine Art Reinkarnation.

Einige Araber

Mit dem Beginn ethnischer Aufstände gegen die arabische Herrschaft und arabischer Aufstände gegen die umayyadischen und abbasidischen Herrscher verbreitete sich der

Ausweg (aus der Hölle?) ?) In diesem Vers werden nur zwei Auferstehungen erwähnt, einmal in der Welt und einmal Noch einmal in der Auferstehung.

Überlieferungen weisen auch auf die Ungültigkeit dieses Glaubens hin. Imam Reza (a.s.) sagte: „Wer an die Reinkarnation glaubt, hat nicht an Gott geglaubt und Himmel und Hölle gelehnet.“ „Wer auch immer die Reinkarnation sagt, ist ein Ungläubiger an Allah dem Großen, ein Lügner im Paradies und in der Hölle.“ Als Antwort auf den Glauben an die Reinkarnation sagte Imam Sadiq (a.s.): „Diejenigen, die an die Reinkarnation glauben, haben den Weg der Religion verlassen und sich mit Irreführung geschmückt.“ . „Tatsächlich haben die Gefährten der Reinkarnation die Religion aufgegeben und für sich selbst Ehebruch begangen.“

Geschichte und wie man an die Reinkarnation glaubt

Die Idee der Reinkarnation entstand in Indien und China sowie in den meisten asiatischen Königreichen und hat nach und nach einige der östlichen und westlichen Königreiche erreicht. Daher bildet die Reinkarnation die Grundlage des Glaubens von Religionen wie Buddhismus und Brahmanismus. Diese Gruppe glaubt zwar an das Thema Belohnung und Strafe, leugnet jedoch Minen. Sie sagen: Der Mensch wird das Ergebnis seiner bitteren und süßen Taten in dieser Welt schmecken, denn wenn er ein guter Mensch ist, wird seine Seele in den Körper eines gesegneten und glücklichen Menschen eintreten, der in Ehre und Segen ertrinkt, oder in den Körper von ein nützliches und nützliches Tier wie Schaf und Kuh. gehört dazu Aber wenn er böse und Übeltäter ist, gehört seine Seele zum Körper eines unglücklichen Menschen wie behinderten, kranken und bedürftigen Menschen oder eines niedrigen und schädlichen Tieres wie Schwein und Maus, und er sieht seinen Lohn und seine Strafe in dieser Welt. Nach dieser Gruppe ist die Welt eine Abfolge von Seelen, das heißt, Seelen werden kontinuierlich von einem Körper getrennt und gehören durch die Geburt zu anderen Körpern, ob menschlich oder tierisch.

was bist du

Reinkarnation ist ein theologischer, philosophischer und mystischer Begriff, der die Übertragung der Seele von einem Körper auf einen anderen nach dem Tod und die Rückkehr dazu bedeutet. Es ist für die Welt. Das einzige, was diejenigen, die an die Reinkarnation glauben, gemeinsam haben, ist der Glaube an die Übertragung der Seele von einem Körper auf einen anderen, aber es gibt keinen einheitlichen Glauben über die Ursache, die Art und das Ende der Reinkarnation. Der Ursprung des Glaubens an die Reinkarnation liegt offenbar auf dem indischen Subkontinent und hat sich von dort aus auf andere Kulturen ausgeweitet. Dieser Glaube ist nicht mit den Lehren der himmlischen Religionen vereinbar und es wurden viele Gründe für seine Unrichtigkeit angeführt.

Ursachen der Tendenz

Der Glaube an die Übertragung der Seele von einem Menschen auf einen anderen Körper hat eine lange Geschichte in der Menschheitsgeschichte (sowohl bei denen, die die Seele als getrennt betrachten, als auch bei denen, die die Seele als einen materiellen Teil betrachten) und ist von der Mythologie bis zum Volk präsent Geschichten und von religiösen Büchern bis hin zur Literatur. Man kann auch Poesie und theoretische Wissenschaften beobachten. Oft flüchteten sich diejenigen, die keine angemessene Analyse der Auferstehung hatten, zu diesem Prinzip mit der Begründung, dass die Reinkarnation das Prinzip der Gerechtigkeit in Bezug auf die Bestrafung darstelle und Belohnung. Zum Beispiel werden diejenigen, die in ihren früheren Leben ehrlich und rein waren, in diese Welt zurückkehren und ein wohlhabendes Leben fern von Kummer und Kummer genießen (als Belohnung), im Gegenteil, diejenigen, die in ihren früheren Leben gewalttätig und unterdrückend waren Strafe, sie kehren in ein niedrigeres Leben zurück. Und wenn wir heute eine Gruppe wohlhabend und eine andere hungrig, nackt oder krank sehen, dann liegt das an den Ergebnissen ihrer früheren Handlungen, die sich auf diese Weise manifestiert haben, und es liegt niemals ein Fehler gegenüber dem Einzelnen oder der Gesellschaft vor. Auf diese Weise an die Reinkarnation zu glauben Abgesehen davon, dass es philosophisch falsch ist, hat es auch aus sozialer Sicht falsche Konsequenzen und kann ein Hebel in den Händen der Gierigen sein, ihren Wohlstand als Ergebnis der Frömmigkeit der Antike zu betrachten Zeiten und das Elend der Armen als Folge ihrer Hässlichkeit in früheren Leben. Sie rechtfertigen die bestehende Unterdrückung und Ungerechtigkeit und bringen die Stimmen der Unterdrückten zum Schweigen. Vielleicht ist es aus diesem Motiv heraus, dass die Idee der Reinkarnation gewachsen ist Länder wie Indien, wo es einen großen Klassenunterschied gibt. Weitere Gründe für den Glauben an die Reinkarnation sind der Wunsch nach Unsterblichkeit und die Überwindung des Todes. Unter denen, die glauben, dass die menschliche Identität in der weltlichen Präsenz liegt, sehen wir dies insbesondere in Sekten, die einen Ausgleich anstreben Denn der Tod ihres Anführers, das Böse und Leid des menschlichen und tierischen Lebens ist ein weiterer Grund für diesen Glauben.

Arten der Reinkarnation

Im Allgemeinen werden von den Gläubigen drei Arten der Reinkarnation vorgeschlagen:

1- Absolute Reinkarnation: Absolute Reinkarnation bedeutet, dass die Seele in dieser Welt von einem Körper auf einen anderen Körper und von diesem Körper auf einen dritten Körper übertragen wird, so dass dieser Prozess für immer andauert, der Körper, auf den die Seele übertragen wird, kann dies tun Sei es ein menschlicher Körper, ein Tier oder eine Pflanze, und oft erfolgt diese Übertragung durch die Zugehörigkeit zu einer solchen

menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Zelle. Der Glaube an diese Art der Reinkarnation wurde antiken Philosophen zugeschrieben.

2- Begrenzte (absteigende) Reinkarnation: Begrenzte Reinkarnation, oder mit anderen Worten absteigend, bedeutet, dass der Übergang und die Transformation einigen Menschen vorbehalten ist, nicht allen. Denn die Seele wird schließlich ein Stadium erreichen, in das sie nicht mehr überführt werden kann den Körper, sondern wird sich der Welt des Lichts und des Intellekts anschließen. Mit anderen Worten: Reinkarnation nach unten bedeutet, dass die Seele aufgrund der Würde und Vollkommenheit des menschlichen Temperaments zunächst zum menschlichen Körper gehört und sich danach entsprechend ihren erworbenen Eigenschaften von diesem trennt, entweder in den Körper eines anderen Menschen oder in den Körper eines anderen Menschen. Der Körper eines Tieres und Entweder ein nomineller Körper oder ein Mineral wird dazugehören, daher ist der menschliche Körper die Tür zum Eingang des Königreichs in die natürliche Welt und die Seele steigt durch ihn zu den niedrigeren Stufen hinab. Sadr al-Mutalahin sagt in seiner Beschreibung dieses Glaubens (absteigende Reinkarnation): „Der erste Ort für die Seele ist der menschliche Körper, der als Ventil für die Geburt des Lebens in tierischen und pflanzlichen Körpern bezeichnet wird.“ Dies ist die Meinung von „Yodasef Tanasakhi“, er glaubte, dass die Seelen glücklicher Menschen, die Vollkommenheit erreicht haben, nach der Trennung vom Körper in die intellektuelle Welt und die höhere Welt eintreten, und zwar zu einem Grad an Glück, den noch kein Auge gesehen hat oder Er hörte nicht und rührte niemandes Herz an, sie werden ihre Hände bekommen. Aber die Seelen anderer – wie Menschen, die durchschnittliches oder unvollständiges Glück bis hin zum extremen Grad des Mangels erreicht haben, sowie grausame Menschen mit ihren unterschiedlichen Graden – wurden von einem Körper in einen anderen menschlichen Körper übertragen und nicht in einen anderen Typ, und das ordnet Einige andere hielten nur die Übertragung der Seele auf den tierischen Körper für zulässig, andere hielten die Übertragung vom menschlichen Körper auf den Pflanzenkörper für zulässig, und einige akzeptierten sogar die Übertragung auf den festen Körper. Der erste Eid heißt Naskh, der zweite heißt Maskh, der dritte heißt Faskh und der vierte heißt Resakh.

3- Aufsteigende Reinkarnation: Die dritte Art der Reinkarnation ist die aufsteigende Reinkarnation, die das Gegenteil der absteigenden Reinkarnation ist, in dem Sinne, dass das Leben zuerst Wesen gegeben wird, die besser vorbereitet sind, und dann Wesen, die weniger talentiert sind. Glauben Sie an die aufsteigende Reinkarnation, glauben Sie, dass die Pflanze mehr Talent zum Leben und zur Erlangung neuer Gnade hat, sie hat Vorrang vor Tieren und Menschen, und andererseits wollen die Menschen eine edlere Seele, das heißt eine Seele, die Pflanze und Tier hat Stufen. ist vergangen .

Daher wird das Leben zuerst den Pflanzen, dann den Tieren und dann den Menschen geschenkt. Diese Theorie ist der Theorie der essentiellen Bewegung sehr ähnlich, die besagt: Unter dem Schatten der essentiellen Bewegung gehen die Dinge von der Macht zur Aktualität und von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit über, und eine Pflanze verwandelt sich in ein Tier und dann in einen Menschen, aber Sie unterscheiden sich voneinander, ihr Unterschied liegt darin: Gemäß der Reinkarnation erfolgt die Evolution auf diskrete und diskontinuierliche Weise, so dass der Pflanzenatem von der Pflanze auf den tierischen Körper und dann auf den Körper übertragen wird menschlicher Körper, aber in der Bewegung der Substanz finden kontinuierlich Transformation und Transformation statt. akzeptieren

D) Gründe für die Ungültigerklärung der Reinkarnation: Es gibt zwei Argumente für die Ungültigerklärung der Reinkarnation, die alle ihre Arten umfassen und nicht spezifisch für eine bestimmte Art der Reinkarnation sind. Die Beschreibung dieser beiden Argumente lautet wie folgt:

Das erste Argument: Ungültigkeit der Begegnung zweier Seelen in einem Körper: wenn der Körper die volle Kapazität und Fähigkeit besitzt, eine Seele hervorzubringen Wenn er dies unverzüglich tut, wird ihm von der Allerhöchsten und Großzügigsten Quelle eine würdige Seele geschenkt. Wenn also die Seele eines anderen Körpers zu ihm gehört, dann ist es notwendig, zwei Seelen in einem Körper zu haben, und das ist falsch, denn erstens: Die Identität jedes Menschen hängt von seiner Seele und Seele und der Annahme von zwei ab Seelen bedeutet für den Menschen die Annahme von zwei Wesenheiten. Und zwei Existenzen für eine Existenz und ein Wesen, und zweitens: Jeder versteht klar, dass ein Körper in seinem Wesen nicht eine Seele mehr hat, sonst würden die unterschiedlichen Wirkungen der beiden zum Vorschein kommen .

Das zweite Argument: mangelnde Harmonie zwischen Seele und Körper: Die Seele gehört zum Körper und es besteht eine natürliche und einheitliche Verbindung zwischen ihnen, und jeder von ihnen hat eine inhärente und wesentliche Bewegung mit dem anderen und andererseits , die Seele am Anfang der Schöpfung, im Vergleich zu allen ihren Zuständen sind Potenziale, ebenso wie der Körper, und er hat besondere Würde und Zustände für jede Phase der Kindheit, Jugend, Jugend und des Alters. Und diese beiden (Seele und Körper) verbinden sich von der Macht zur Wirklichkeit, und solange die Seele zu einem Körper gehört, sind die Grade ihrer Macht und Wirkung proportional zu den Graden der Macht und Wirkung in diesem bestimmten Körper. Wenn sich die Seele also in irgendeiner Form tatsächlich befindet, ist es unmöglich, wieder eine reine Kraft zu werden; Ebenso wenig ist es für ein Tier möglich, nach Abschluss seiner Schöpfung zu Spermien zu werden. Weil diese inhärente Bewegung ein inhärenter Teil des Körpers und

der Seele eines Tieres ist und es nicht möglich ist, dass sie durch Natur oder Gewalt, durch Willen oder Schicksal oder durch den Zufall dieser inhärenten Bewegung zerstört oder verändert wird. Wenn eine geklonte Seele aus einem anderen Körper zu diesem Körper gehört, ist es notwendig, dass der Körper einen potenziellen Atemzug und einen tatsächlichen Atemzug hat. Und es ist auch notwendig, dass der Körper auf die gleiche Weise potentiell ist, wie er tatsächlich ist, denn die natürliche Vereinigung zweier Dinge, bei denen das eine tatsächlich und das andere potentiell ist, ist unmöglich, und ein Ding kann nicht auf die eine Art tatsächlich und auf andere Weise potentiell sein ein anderer.

Arten der Reinkarnation:

Echte Reinkarnation: In philosophischer Hinsicht bedeutet es, dass die menschliche Seele aufgrund der Verbindung und Liebe, die zwischen Körper und Seele besteht, ohne Zeitintervall und ohne Unterbrechung mit der Zerstörung und dem Tod des ersten Körpers in einen anderen Körper eintritt.

Absteigende Reinkarnation: Diese Art der Reinkarnation ist die Übertragung einer unvollständigen Seele auf eine niedrigere Position, beispielsweise einen anderen Menschen, ein anderes Tier, eine andere Pflanze oder ein unbelebtes Objekt. Dieser Abschnitt selbst umfasst vier Typen:

- Naskh: Übertragung der Seele vom menschlichen auf einen anderen menschlichen Körper
- Metamorphose: Übertragung der menschlichen Seele auf den tierischen Körper
- Rasakh: Die Übertragung der göttlichen Seele auf den Körper der Pflanze
- Beendigung: Die Übertragung der menschlichen Seele auf den unbelebten Körper
- Einige Verse des Heiligen Korans beziehen sich auf das Auftreten einer Art Metamorphose. Wie in den Versen, in denen es heißt, wurde eine Gruppe von Juden aufgrund des Ungehorsams gegenüber Gottes Befehl zu Bozina:

- **وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدُوا مِنْكُمْ فَيَالسَّيِّئِينَ لَأَهُمُ كُنُوا قِرْدًا خَاسِيْنَ** (Übersetzung: Sicherlich sind Sie sich des Zustands derjenigen unter Ihnen bewusst, die am Sabbat ungehorsam waren und gesündigt haben! Wir sagten zu ihnen: Jiddisch!)

- **فَلَمَّعَتُوا عَائِمْنَهُوَانْحَفُنَّا لَهُمُ كُنُوا قِرْدَةً خَاسِيْنَ** (Übersetzung: Als sie rebellierten und ungehorsam waren, was ihnen verboten war, Wir sagten zu ihnen: „Werdet in der Gestalt getriebener Affen!“)

- Natürlich unterscheidet sich die Verwandlung dieser Menschen in Bozine von der oben in diesem Artikel beschriebenen Metamorphose.

- Der Unterschied zwischen Metamorphose und Reinkarnation

Bei der Reinkarnation gehört die Seele nach der Trennung von ihrem Körper zum Fötus oder einem anderen Körper, bei der Metamorphose trennt sich die Seele jedoch nicht vom Körper. Vielmehr verändert sich nur die Form und das Gesicht des Körpers, so dass der Kriminelle sich selbst als Tier sieht und darunter leidet. Mit anderen Worten: Die Seele eines Kriminellen steigt nicht vom menschlichen Status zum tierischen Status herab.

- Aufsteigende Reinkarnation

- Aufsteigende Reinkarnation bedeutet die Übertragung der Seele von einer niedrigeren auf eine höhere Ebene. Zum Beispiel wird die Seele vom pflanzlichen Körper auf den tierischen Körper übertragen, und dann in der nächsten Stufe auf den menschlichen Körper, und in der nächsten Stufe wird sie vom menschlichen Körper auf einen weitaus höheren spirituellen Körper übertragen oder, entsprechend einige, zu einem Engel oder einem Himmelskörper.

- Königliche Reinkarnation

- Diese Art der Reinkarnation ist die Übertragung der Seele vom weltlichen Körper auf den jenseitigen Körper, der zu den Moralvorstellungen und Eigenschaften passt, die sie in der Welt erworben hat. Nach Ansicht der Philosophen ist diese Art der Reinkarnation nicht nur möglich, sondern hat auch stattgefunden. Dieses Thema wird in der religiösen Literatur als Verkörperung von GÖD beschrieben. Die folgenden Diskussionen beziehen sich auf die zivile Reinkarnation, aber die königliche Reinkarnation wird von einigen muslimischen Weisen und Philosophen akzeptiert.

- Meinungsverschiedenheit

- Das einzige, was diejenigen, die an die Reinkarnation glauben, gemeinsam haben, ist der Glaube an die Übertragung der Seele von einem Körper auf einen anderen, aber es gibt keinen einheitlichen Glauben über die Ursache, Art und das Ende der Reinkarnation. Manche Menschen glauben nur an die Übertragung der menschlichen Seele auf einen anderen menschlichen Körper, andere halten es für zulässig, die menschliche Seele auf den Körper von Tieren zu übertragen, und einige akzeptieren die Übertragung auf Pflanzen und unbelebte Gegenstände.

- Über die Richtung der Seele gibt es unterschiedliche Meinungen; Manche glauben nur an den Aufwärtkurs der Seele, andere akzeptieren auch den Abwärtkurs.

- Einige glauben, dass die Seele immer von einem Körper zum anderen wechselt und diese Reise nie endet, also sind Himmel und Hölle in derselben Welt, der Himmel besteht aus guten Formen und weltlichen Freuden und die Hölle besteht aus hässlichen Formen wie einem kranken oder deformierten Körper oder der Körper niederer Tiere und weltlicher Leiden. .

- Und einige andere halten diesen Prozess für endlich. Nach Ansicht von Philosophen, die an die Reinkarnation glauben, bleibt die Seele oder Seele, wenn sie nach dem Tod nicht den vollständigen Zölibat erreicht und die Verbindung mit der materiellen Welt abbricht, unweigerlich im Körper, bis dieser Zölibat erreicht ist.

Der Unterschied zwischen Regression und Reinkarnation

- Reinkarnation bedeutet die Rückkehr der Seele nach dem Tod in einen anderen Körper, aber die Rückkehr der Seele ist die Rückkehr der Seele in denselben Körper, von dem sie zum Zeitpunkt des Todes getrennt wurde. Im Verlauf von Uzair Nabi im Koran wird erwähnt, wie die Toten nach dem Tod wieder zum Leben erwachen.

- Reinkarnation und religiöse Überzeugungen

Reinkarnation ist nicht mit dem Glauben himmlischer Religionen vereinbar, insbesondere mit der Auferstehung. Gemäß den Versen des Heiligen Korans und den Überlieferungen, die sich auf die Auferstehung und das Schicksal des Menschen nach dem Tod beziehen, bleibt die Seele nach dem Tod bis zum Tag in der Welt des Fegefeuers, das zwischen der Welt und dem Tag des Gerichts liegt des Gerichts, wenn Gott den menschlichen Körper zur Belohnung und Bestrafung wiederbelebt. Sehen Sie sich Ihre Handlungen an.

Auch wenn es eine einzelne Sache ist. **لَعَلِّيَاْ عَمَلُصَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمَنْ شَرَا** (Sprache: **آنها هم چنان به راه راه غلط خود ادامه میدهند تا ز**) **يُهْمَبِرَزَّ خَالِيًّا مَبِئْتُونَ** (Sprache: **„Sie haben es geschafft! Es ist noch nicht alles vorbei!«**) : Es ist nicht so! Das sagt er, und wenn er zurückkommt, wird seine Arbeit wie zuvor sein! Und hinter ihnen liegt das Fegefeuer bis zu dem Tag, an dem sie auferstehen!)

Alle Muslime glauben, dass die Reinkarnation ein Ungläubiger ist, und zwar aufgrund des Glaubens an die Auferstehung, der eines der wesentlichen Elemente der Religion ist, sowie aufgrund der Ablehnung der Verse des Korans und der Hadithe. Der berühmte Hadith „Ich weiß, die Reinkarnation ist ein Ungläubiger“ (wer zur Reinkarnation neigt, ist ein Ungläubiger) ist einer dieser Sätze. Außerdem wurde im Buch von Imam Zaman Muhammad bin Nusayr Nomiri, der an Heuchelei und Reinkarnation glaubte, exkommuniziert. Die Schwächung der Erzähler, die an die Reinkarnation glauben oder ihr vorgeworfen werden, zeigt auch die Ungültigkeit dieses Glaubens in den Augen der

Schiiten. Diese Angelegenheit ist besonders wichtig, da eine wichtige Gruppe von Reinkarnationsmenschen Schiiten waren, und dies hat dazu geführt, dass die Reinkarnation den Schiiten zugeschrieben wird. Ahl al-Sunnah betrachteten den Glauben an die Reinkarnation als einen Weg zum Takfir und widerlegten die Argumente der Reinkarnationisten auf der Grundlage von Versen und Traditionen. In den Hadithen wird besonders die Leugnung von Himmel und Hölle im Jenseits als Hauptursache für Takfir der Menschen der Reinkarnation hervorgehoben.

Der Glaube an die Reinkarnation wurde im Laufe der Geschichte des Islam mit vielen anderen Glaubensvorstellungen vermischt, in der Regel wurden den Glaubensvorstellungen der Reinkarnationisten Heuchelei und die Nichteinhaltung der Notwendigkeit, die Verpflichtungen zu erfüllen, hinzugefügt, was wahrscheinlich einer der Faktoren für Gholats Glauben an die Reinkarnation ist Wegfall der Verpflichtung, wenn der Imam als der Richtige anerkannt wird. Einigen schiitischen Traditionen zufolge stehen Reinkarnationisten Meshbah auch deshalb nahe, weil sie sich Gott in Menschengestalt vorstellen, beispielsweise ihre Imame. Der Glaube an Zyklen und Zyklen, insbesondere in späteren Perioden, wird üblicherweise mit der Reinkarnation in Verbindung gebracht, da den Ismailiten, die von Zyklen und Dunkelheit sprechen, Reinkarnation vorgeworfen wurde.

Reinkarnation von Malki und Malkuti

Philosophisch gesehen ist die „Reinkarnation des Königreichs“ eine vernünftige Angelegenheit; Aber „proprietäre Reinkarnation“ ist ungültig. Für die Ungültigkeit jeder Art privater Reinkarnation wurden mehrere Gründe angeführt, von denen wir nur einen der allgemeinen philosophischen Gründe erwähnen. Dieser Grund beruht auf mehreren Prinzipien:

Erste. Der transzendentalen Weisheit zufolge ist die Bindung der Seele an den Körper eine inhärente Bindung. Die menschliche Seele ist eine Wahrheit, dasselbe wie die Zugehörigkeit zum Körper, und die Zugehörigkeit zum Körper ist in ihrem Kontext und Wesen verborgen. Daher wird die menschliche Seele in keiner Welt ohne Körper sein und in jedem Ursprung und in jeder Welt wird sie einen Körper haben, der dieser Welt entspricht.

Zweite. Die Verbindung von Seele und Körper ist eine Einheit, nicht konkret; Das heißt, die Seele und der Körper existieren als eine Einheit, und als Ergebnis dieser Kombination entsteht eine Realität namens „Mensch“. Die Anforderung dieses Konzepts besteht darin, dass die menschliche Seele ihre Existenz nicht ohne einen Körper aufrechterhalten kann und dass der Körper seine Existenz nicht ohne eine Seele aufrechterhalten kann.

Dritte. Bei der Unionszusammensetzung müssen zwei Entitäten, die zu einer Entität werden, den gleichen Rang haben; Das heißt, wenn das eine auf der Ebene reiner Macht und Begabung und das andere auf der Ebene der Wirklichkeit wäre, können diese beiden nicht miteinander vereint werden; Denn diese beiden werden durch die Kombination eins und diese Einheit besteht in dem Maße, in dem sie als ein Wesen existieren, und es ist nicht möglich, ein Wesen in Betracht zu ziehen, das im Rang der Macht steht und dessen Existenz schwächer als die Realität und niedriger ist als Es; Sei eins mit der Ebene der Wirklichkeit, deren Existenz stark und höher ist, und sei einander gleich. Niedrige Ordnung – obwohl sie niedrig ist, kann sie keine hohe Ordnung sein; Da die hohe Ordnung zwar hoch ist, aber durch Kombination nicht auf eine niedrigere Ordnung reduziert werden kann. Daher ist es unmöglich, eine potenzielle Entität mit einer tatsächlichen Entität zu kombinieren.

Vierte. Die gesamte materielle Welt ist in Bewegung; Das heißt, jedes Lebewesen bewegt sich ständig auf seinem eigenen Weg und nach berechneten Regeln, und diese Bewegung erfolgt in Richtung Perfektion und im Verhältnis zu sich selbst. Beispielsweise ist ein Weizensamen, der auf den Boden gelegt und unter günstigen Bedingungen gespalten wird und allmählich wächst, zweifellos das letzte Stadium einer Weizenpflanze, die ihr Wachstum abgeschlossen hat, Ährchen produziert und viele Samen hervorgebracht hat. Der Kern einer Frucht, der im Boden verborgen ist, dann seine Schale spaltet und eine grüne Spitze abgibt, hat von Anfang an den Rhythmus, den Grad der Vollkommenheit und Reife zu erreichen, der einen Baum voller Früchte hervorbringen wird. Auf jeden Fall gibt das Schöpfungswerk seinen Beruf (die Bewegung zur Vervollkommnung des Ziels) nie auf und setzt seine Arbeit fort; Und er führt die Karawane kontinuierlich zu ihren besonderen Zielen. Seele und Körper sind von dieser Wahrheit und dem Gesetz der Existenz nicht ausgenommen. Diese beiden streben wie alle anderen Wesen ständig nach ihrer Perfektion.

der fünfte Wenn in irgendeiner Bewegung ein Wesen aus der Macht verwirklicht wird, ist es für das verwirklichte Wesen unmöglich, wieder zur Macht zurückzukehren; Denn die Bewegung verläuft immer von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit, vom Mangel zum Gewissen und vom Mangel zum Besitz. Daher ist es für ein verwirklichtes Wesen nicht möglich, zur Macht zurückzukehren. Beispielsweise kehrt der Körper eines Tieres nach seiner Vollendung nicht in den Zustand eines Spermiums zurück; Denn das verstößt gegen das Bewegungsgesetz. Nach den genannten fünf Prinzipien ist es unmöglich, wenn die Seele nach der Trennung vom materiellen Körper zu einem anderen materiellen Körper

gehört; Denn wenn die Seele und die Seele nach der Trennung vom Körper zu einem anderen Körper im Embryonalstadium und dergleichen gehören wollen, hat die Seele im ersten materiellen Körper ihren evolutionären Weg bis zur materiellen Welt und einigen anderen zurückgelegt. Nachdem er die Ebenen des Mangels überwunden und den Verlust hinter sich gelassen hat und die Wirklichkeit erreicht hat, muss er sich mit dem materiellen Körper vereinen, der sich noch in den frühen Stadien der Bewegung befindet, und im Vergleich zur entwickelten Seele befindet er sich an der Grenze seiner ursprünglichen Stärke und seines Mangels, und das ist unmöglich; Weil die Seele und der Körper eine einheitliche Zusammensetzung haben und als ein Wesen existieren; Es ist nicht möglich, eine Vereinigung zwischen zwei Entitäten zu schaffen, von denen das eine potentiell und das andere tatsächlich ist, das eine unvollständig und das andere vollständig ist. Daher kann sich die entwickelte Seele nicht mit dem unvollkommenen Körper vereinen. Wenn Sie sagen, dass die Seele nach der Trennung vom ersten Körper herabgestiegen ist, um sich mit einem anderen Körper zu vereinen, sagen wir: Nach dem fünften Prinzip ist es für ein Wesen unmöglich, real zu werden, wieder zur Macht zurückzukehren und Das widerspricht der Wahrheit der Bewegung. Nach der Trennung vom materiellen Körper (Tod) verbindet sich die Seele mit dem idealen Körper und bewegt sich weiter in der Welt des Fegefeuers. In dieser Welt fällt der materielle Körper nach dem Tod auf einen bestimmten Weg und bewegt sich weiter, bis er aufgrund der notwendigen Veränderungen und Transformationen die Fähigkeit findet, sich in der Welt des Jenseits und der Auferstehung wieder mit der Seele zu vereinen.

Glaube an die Reinkarnation

Einer der häufigsten und wichtigsten Gründe für den Glauben an die Reinkarnation ist die Vorstellung von der Originalität der Seele und die Leugnung der Beteiligung des Körpers an der menschlichen Identität. Eine solche Idee kann in indischen Religionen, im Denken des pythagoräischen Orpheus und von da an bei Platon und Neuplatonikern sowie in vielen gnostischen Sekten gesehen werden. Nach diesem Konzept ist ein Mensch eine einzelne Seele oder eine Seele, die in einem materiellen Körper gefangen ist, und wenn sie das wahre Leben findet, wird sie von der Knechtschaft des Körpers befreit. Auf dieser Grundlage wird ein Mensch, der im Laufe seines weltlichen Lebens nicht die für ein solches Leben notwendige Reinheit und Zölibat erlangt, unweigerlich nicht von der spirituellen Welt zurückgelassen und zum Körper zurückkehren, bis er vollständig kultiviert ist. Andererseits haben abrahamitische Religionen aufgrund ihrer Einstellung zur menschlichen Existenz, die die Bedeutung des Zwillingskörpers und der Seele für die menschliche Identität betont, die physische Auferstehung verteidigt und die Reinkarnation ablehnt. Das Wort und Konzept der Reinkarnation kommt im Koran nicht vor, und der

Begriff Masakh ist eine der Arten der Reinkarnation, die sich vom koranischen Konzept von Masakh unterscheidet. . .

„Metamorphose“ bezeichnet im Koran eine Bedeutung, die in der englischen Sprache durch das Wort „Metamorphose“ ausgedrückt wird und die Form des menschlichen Körpers in eine tierische Form verändert. Diese verbale Ähnlichkeit hat einige Reinkarnationsgläubige dazu veranlasst, die Verse zu zitieren, die sich auf die Verklärung beziehen, um ihren Glauben zu bestätigen. Die Lehren des Korans über die Auferstehung und den linearen Verlauf der Geschichte und des menschlichen Lebens sind jedoch so klar, dass ihre Unvereinbarkeit mit der Reinkarnation von wahren Muslimen akzeptiert wurde. Mit der Verbreitung des Glaubens an die Reinkarnation unter Muslimen, die in den ersten Jahrhunderten der Hijri und bei den Gholah begann, entstanden auch Traditionen und Hadithe im Zusammenhang mit der Reinkarnation. In sunnitischen und schiitischen Traditionen wird die Reinkarnation erwähnt und der Glaube daran verurteilt. Der schiitische Hadith (Man Qal/Dan Balt-Tanasakh Faho Kafir) stammt von diesem Satz

In der Erzählung des Christentums wird die Reinkarnation aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit dem Prinzip der physischen Auferstehung, von Himmel und Hölle und der ewigen Erlösung durch den Tod Christi abgelehnt. Unter den Kirchenvätern erhob er die Reinkarnation als Geheimglauben einiger Sekten seiner Zeit und bezeichnete sie als klaren Widerspruch zu katholischen Glaubensvorstellungen wie der ewigen Erlösung. Der heilige Augustinus (354-430) verspottet die Reinkarnation in einem Buch gegen die Manichäer. Unter den ersten Verteidigern des Christentums akzeptierte nur Origenes die Reinkarnation, aber es sollte beachtet werden, dass er versuchte, die neuplatonische Philosophie mit dem Christentum zu verbinden, und daher hat sein Glaube an die Reinkarnation, der von der platonischen Tradition beeinflusst ist, keinen Bezug zu den Prinzipien des Christentums Glaubenssätze. Juden, obwohl ihre Lehren über das Leben nach dem Tod vager sind, kann im Allgemeinen die gleiche Position beobachtet werden. Ein weiterer Grund für den Glauben an die Reinkarnation ist die Annahme der Existenz eines göttlichen Elements im Körper, insbesondere im menschlichen Körper. die eine gesellschaftspolitische Funktion hat. . Ghala, der erste Gläubige der Reinkarnation unter den Muslimen, betrachtete die Reinkarnation eher in der besonderen Bedeutung der Übertragung des göttlichen Geistes durch Imame. Als Kisaniyyah oder Mukhtariyyah, die Anhänger von Mukhtar ibn Abu Ubaidah Thaqfi (gest. 68 n. Chr.), wurde der göttliche Geist in der Gegenwart des Heiligen Propheten aufgelöst und vom Propheten (Friede sei mit ihm) auf Hazrat Ali und Hasnain (Friede sei mit ihm) übertragen auf ihnen) und erreichte dann Muhammad ibn Hanafiyyah. Von ihnen gingen verschiedene Sekten ab,

wie Harithiyah, Harbiyyah, Bayaniyyah, und andere Ghala-Sekten, wie Khattabiyah, Jinnahiyah und Makhamsa, glauben an die Reinkarnation des göttlichen Geistes in ihrem Imam. Ghali-Sekten hatten oft politische Forderungen. Offenbar verbreitete sich der Glaube an die Reinkarnation mit dem Beginn ethnischer Aufstände gegen die arabische Herrschaft und arabischer Aufstände gegen die umayyadischen und abbasidischen Herrscher. Die Anhänger von Abu Muslim Khorasani, Al-Muqnaq und Babak Khorram Din gelten alle als Reinkarnationen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Existenz irgendeiner jesidischen Religion im Anführer der Rebellion notwendig war, um ihre Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Dieses überlegene Element wurde mit dem Tod des Anführers zwangsläufig auf den nächsten Anführer übertragen. Der göttliche Geist, den die Ghala in ihrem Imam dachten, ist ein Beispiel für diese Bedeutung. Sie erwähnten Babak, der behauptete, die unsterbliche Seele des Anführers der politisch-religiösen Sekte Khorram Dinan sei auf ihn übertragen worden. Der starke Glaube an die Reinkarnation könnte bei den späten Shu'awi-Stämmen das Ergebnis derselben Sache gewesen sein. In den späteren Perioden des Islam wurden in der Regel falsche und eklektische Sekten wiedergeboren, darunter die Azarkivianer, die Naqtuvians, die Pishkhanians und die Ahl Haq. Die Religionsphilosophie hängt mit der Reinkarnation zusammen, sie ist das Problem des Bösen und der göttlichen Gerechtigkeit. In dieser Welt leiden unschuldige Kinder und Tiere, Menschen werden unter ungleichen Bedingungen geboren, guten Menschen widerfährt schreckliches Leid und böse Menschen leben in Trost und Glückseligkeit. Die Reinkarnationstheorie versucht, dieses Übel zu rechtfertigen und seinen Konflikt mit der göttlichen Gerechtigkeit zu lösen. Nach dieser Theorie sieht jeder die Früchte seines Handelns im Leben: Komfort, Wohlstand und Gesundheit sind das Ergebnis der guten Taten eines Menschen im vergangenen Leben, und alle Leiden und Schmerzen sind das Ergebnis seiner schlechten Taten.

Es gibt zwei Arten von Kritik an dieser Haltung. Die erste Kategorie bezieht sich auf die Erklärung des Bösen in der Reinkarnationstheorie. Diese Theorie rechtfertigt die Existenz des Bösen mit der Bedingung, dass das Individuum dafür verantwortlich ist, dass es eintritt, und betrachtet das Böse daher als das Ergebnis der eigenen Handlungen des Individuums. Wir können aus mehreren Perspektiven gegen einen solchen Ansatz argumentieren. Erstens ist es der Glaube von Menschen wie Platon und einigen islamischen Philosophen, die das Böse grundsätzlich für nicht existent halten und auf diese Weise das Problem klären. Da es nicht so einfach ist, diese Idee selbst zu rechtfertigen, kann sie nicht als schlüssiger Beweis dafür angesehen werden, die Haltung derjenigen in Frage zu stellen, die an die Reinkarnation glauben. Ein weiteres Beispiel für Kritik, die ebenfalls einer besonderen Sicht auf das Böse entspringt, ist die Meinung der Ash'ari-

Theologen in der islamischen Welt. Nach der Position von Ash'ara wird die rationale Bestimmung von Gut und Böse nicht akzeptiert, unschuldige Kinder können unter diesem Geist nicht leiden. hielt es für schlecht, so dass es überhaupt keiner Rechtfertigung bedarf; Natürlich haben die Ash'ari auch einige Argumente gegen die Reinkarnation angeführt, zum Beispiel hat Azdaluddin Eji die Notwendigkeit angesprochen, sich an das vergangene Leben zu erinnern. Die Schwäche dieser Theorie, die in der Ablehnung der Argumentation liegt, bedarf keiner Erklärung. Aber auch andere muslimische Theologen haben dafür Gründe angeführt, von denen die wichtigste die Rechtfertigung von Mu'tazila in der Frage von Leiden und Leiden ist. Laut Mu'tazila und schiitischen Theologen wie; Sheikh Tusi und Allameh Hali, Gott kann einen Menschen ein Unglück erleiden lassen, um ihn auf die Probe zu stellen oder um Schaden abzuwehren oder aus einem Unglück Nutzen zu ziehen. Alle drei Fälle zeigen, dass die Bedingung für die Rechtfertigung der Leiden eines Menschen oder eines anderen unschuldigen Wesens nicht ausschließlich sein eigenes Verdienst ist und daher keine Notwendigkeit für die Theorie der Reinkarnation besteht.

Auch das Versprechen einer Entschädigung kann die Existenz von Leiden rechtfertigen. Gott gibt dem Menschen im Austausch für jedes Leiden eine Belohnung in dieser oder einer anderen Welt. Die zweite Kategorie der Kritik stellt den Erfolg der Reinkarnationsannahme bei der Rechtfertigung des Bösen in Frage. Entgegen den Worten von Max Weber, der die Reinkarnation als die konsequenteste Theorie der göttlichen Gerechtigkeit in der gesamten Menschheitsgeschichte bezeichnete, steht das Konzept der Reinkarnation bei der Rechtfertigung des Bösen vor grundlegenden Problemen. Oberflächlich betrachtet erklärt die Reinkarnation, warum beispielsweise Person (A) in einer armen Familie mit ungünstigen körperlichen Bedingungen geboren wurde, sie kann jedoch nicht die Existenz des Bösen im Allgemeinen rechtfertigen. Darüber hinaus kann, wie Ninian Smart feststellt, die bloße Tatsache, dass das Konzept der Reinkarnation das Böse erklären kann, obwohl es als Privileg dafür angesehen wird, nicht der Grund für seine Annahme sein, da eine Hypothese grundsätzlich nicht nur von ihm akzeptiert werden kann die sich daraus ergebenden positiven Ergebnisse ohne triftige Gründe dafür nachweisen zu können.

Andererseits erklärt es, wie John Hick, ein zeitgenössischer Philosoph, betont hat, nicht das Konzept der Reinkarnation menschlicher Ungleichheiten bei der Geburt, sondern verschiebt es vielmehr für immer, weil es die gegenwärtigen Bedingungen auf der Grundlage eines früheren Lebens rechtfertigt. Und die Bedingungen dieses vorherigen Lebens, basierend auf dem vorherigen Leben und so weiter bis ins Unendliche. Dies mag dazu dienen, den Fortschritt der Seele zu bestätigen, aber es führt nicht zu einer Schlussfolgerung über das Problem des Bösen. Die Form dieses Arguments ähnelt der Argumentation islamischer Theologen zur Ablehnung der Reinkarnation. Auch

muslimische Theologen haben auf den Ursprung des Reinkarnationsprozesses geachtet und nach einem Grund dafür gefragt. Reinkarnationisten – darunter die noch heute existierenden Nasiriyah- und Drusen-Sekten – führten im Allgemeinen Rebellion und Sünde im vorherigen Leben als Ursache der Reinkarnation ein. Die Theologen hingegen argumentierten, dass, wenn jedes Leiden die Strafe der Sünde bewahren sollte, die Ursache der Sünde, also die erste Pflicht, die der Sünder begangen habe, ungerechtfertigt sei, weil die Pflicht ist auf jeden Fall Es geht mit Leiden und Not einher, und dieses Problem wird zum Ende führen. Die Antike der Seele, oder in philosophischer Hinsicht die Seele, ist nach Ansicht vieler Theologen und einiger islamischer Philosophen die Einführung in die Theorie von Reinkarnation. Daher war eines ihrer Argumente gegen diese Theorie die Leugnung des Fortschritts und der Beweis oder die Annahme der Existenz der Seele. Eines der wichtigen Argumente von Ibn Sina ist von dieser Art. Seiner Meinung nach erfolgt der Atem zwangsläufig, wenn der Körper vollständig vorbereitet ist. Dies ist niemals dem Zufall geschuldet; Das heißt, sobald die Stimmung eintritt, entsteht im Körper die Fähigkeit, Atem zu empfangen. Wenn wir nun die Reinkarnation akzeptieren, ist es notwendig, dass ein Körper zwei Seelen hat; Das eine ist die Seele, die ihm vom aktiven Geist aufgrund der Begabung des Körpers gegeben wurde, und sobald das Temperament auftritt, ist das andere die Seele, die durch Reinkarnation in ihn eingetreten ist. Eine solche Situation wird abgelehnt, weil jedes Lebewesen das Gefühl hat, dass seine Seele eins ist. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass es ein zweites Selbst gibt, dessen sich das Lebewesen nicht bewusst ist, und dass dieses Selbst sich seiner selbst nicht bewusst ist und sich nicht mit dem Körper beschäftigt, da die Vereinigung von Seele und Körper nur im Körper möglich ist Form des beruflichen Interesses; Das heißt, die Art der Verbindung und das Interesse der Seele mit dem Körper ist so, dass die Seele den Körper in Besitz nimmt und ihn kontrolliert, und der Körper von der Seele beeinflusst wird, sodass das Lebewesen sich dessen immer bewusst ist Selbstbeherrschung und Seelenbesitz. Sie haben wiederholt die Reinkarnation abgelehnt. Dieser Grund ist auch bei Theologen beliebt. Viele Theologen und Philosophen haben jedoch die Schwäche von Ibn Sinas Argumentation erkannt. Fakhr Razi nennt es eine explizite Runde, weil es das Entstehen der Seele auf der Grundlage der Notwendigkeit der Reinkarnation und der Nichtigkeit der Reinkarnation erklärt, indem es das Entstehen der Seele akzeptiert. Um zu beweisen, dass eine Reinkarnation unmöglich ist, argumentiert Ibn Sina, dass die Seele ein Zufall und nicht die Vergangenheit sei, während die Reinkarnation – natürlich laut Ibn Sina – die Existenz der Seele erfordert; Um die Existenz der Seele zu beweisen, argumentiert er andererseits, dass Reinkarnation notwendig sei, wenn die Seele alt sei. Mulla Sadras Kritik an der Reinkarnation ist ein weiteres Beispiel für Kritik, die auf spezifischen philosophischen Grundlagen basiert. Mulla Sadra, basierend auf der Theorie der essentiellen Bewegung, definiert die Art und Weise der Schöpfung und des Überlebens

der Seele so, dass eine Reinkarnation absolut unmöglich wird. Nach dieser Theorie sind Seele und Körper zu Beginn ihres Entstehens potentielle Dinge und verfügen über eine intrinsische Bewegung. Es besteht eine natürliche Verbindung zwischen Seele und Körper, die beide von der Macht zum Handeln führt. Seelen als Ganzes gelangen im Laufe ihres physischen Lebens von der Kraft zur Tat und je nach ihren guten oder schlechten Taten finden sie eine Art Errungenschaft und Verwirklichung, ob diese Errungenschaft und Verwirklichung im Glück oder im Unglück erfolgt. Wenn die Seele real wird, ist es daher unmöglich, dass sie wieder rein wird, ebenso wie es für ein Tier unmöglich ist, nach der Pubertät in das Spermienstadium zurückzukehren. Wesentliche Bewegung ist weder durch Gewalt noch durch Natur, durch Willen oder Zufall umkehrbar. Wenn nun eine reinkarnierte Seele zu einem Körper gehört, unabhängig davon, ob sich dieser Körper im embryonalen Zustand befindet oder nicht, ist es notwendig, dass die Seele tatsächlich und der Körper potenziell ist, was unmöglich ist. Laut Mulla Sadra ist dies ein allgemeines Argument dass alle Arten der Reinkarnation aus der Richtung des Abstiegs oder Aufstiegs ungültig werden, und die Verwendung unbewiesener Gründe ist auch bei der Argumentation zugunsten der Reinkarnation offensichtlich. Beispiele dafür finden wir sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus. Nach dem hinduistischen Glauben sind Seelen ewig und ewig, ihrer Natur nach sind sie jedoch immer mit dem Körper verbunden. Daher muss der Prozess der Reinkarnation stattfinden, damit sowohl die Unsterblichkeit der Seele erhalten bleibt als auch die Seele sich nicht vom Körper trennt. Es gibt einige psychische Erkrankungen, die nicht durch körperliche Erkrankungen verursacht werden; Daher muss der erste Zustand ohne physische Ursache eine nichtphysische Ursache haben; Diese Ursache kann nicht Gott sein – weil es im buddhistischen System keinen Gott gibt – daher muss es ein Bewusstseinszustand sein Es muss vor der Geburt existiert haben und die Anzahl früherer Geburten muss unendlich sein. Dieses Argument hat Voraussetzungen, wie zum Beispiel die Annahme, dass jeder Zustand durch eine ihm zugrunde liegende Ursache verursacht werden muss, während andererseits gesagt werden kann, dass mentale Zustände ohne physische Ursache wirklich ursächlich sind. Andere Argumente zum Beweis der Reinkarnation, insbesondere aus moderner Sicht Abgesehen von den Hauptgründen für den Ursprung dieser Theorie wurde sie auch im Westen vorgeschlagen. Erstens bietet diese Theorie die Möglichkeit der vollständigen Verwirklichung der Talente und des vollständigen Wohlstands einer Person. Wenn ein Mensch viele Möglichkeiten hat, geboren zu werden, kann er seine verschiedenen Fähigkeiten perfektionieren. Diese Annahme steht vor dem Grundproblem, dass die bloße Existenz eines solchen Nutzens nicht die Argumentationskraft der Theorie ausmacht. Darüber hinaus steht es einer grundsätzlichen Kritik im Zusammenhang mit der Frage der individuellen Identität gegenüber

Einige andere Gründe, die wie Ninian als experimentelle Gründe zum Nachweis der Reinkarnation bezeichnet werden können, sind folgende: a) Die instinktiven Talente von Babys zeigen, dass sie Dinge zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort und daher in einem anderen Körper gelernt haben. Die Existenz kindlicher Genies – wie Mozart, der schon in jungen Jahren mit dem Komponieren begann – ist ein weiterer Beweis dafür. b) Es gibt Menschen mit hohen spirituellen Rängen – wie die Jokes of India – die sich an ihre vergangenen Leben erinnern. c) Die Seele, die ein einfaches und unteilbares Ding ist, kann nicht aus den Eltern hervorgegangen sein, die zwei Menschen sind, also muss sie von einem anderen Ort in den Körper des Babys eingedrungen sein. d) Sich wiederholende Nama-Szenen erinnern die Menschen nach Ansicht derjenigen, die an die Reinkarnation glauben, an ihre früheren Leben. Die Tatsache, dass manche Orte oder Sehenswürdigkeiten jemandem bekannt vorkommen, ohne sie zuvor gesehen zu haben, weist darauf hin, dass er im Laufe seines Lebens an diesen Orten war und diese Sehenswürdigkeiten erlebt hat. Aber gegen jeden dieser Gründe gibt es widersprüchliche Gründe: Im Fall (a) sagen einige, dass die biologische Wissenschaft andere Erklärungen für die Existenz von Instinkt und Genie bei Kindern liefern kann, die nicht die Annahme einer Reinkarnation erfordern. Wenn im Fall (b) das Erinnern an die Vergangenheit das Erreichen eines hohen spirituellen Niveaus voraussetzt, können wir nicht von einem empirischen Kriterium für das Erreichen dieses Niveaus sprechen, sodass das Erinnern an die Vergangenheit für alle Menschen erreichbar ist, sofern es erfahrbar ist. Die Situation ist eine notwendige (Erfahrungs-)Bedingung dafür, dass alle Menschen sie berücksichtigen können. Außerdem verfügen die Behauptungen einiger Menschen, die sich auf die Erinnerung an ihr früheres Leben stützen, nicht über die nötige Klarheit und Klarheit, um sie als eindeutig und sicher zu betrachten. Dieser Sachverhalt, d. h. die Verzerrung der erforschbaren Bedingungen der Reinkarnationsannahme, wenn sie mit stärkeren Beweisen für ihre Ablehnung einhergeht, reduziert die Gültigkeit der Annahme auf ein Minimum. Darüber hinaus können auch psychologische Erklärungen helfen, das Phänomen sich wiederholender Szenen zu erklären. Bezüglich (c) lautet die ganz einfache Antwort, dass die einfache Seele von Gott geschaffen und in den menschlichen Körper eingebaut wurde. Die andere Antwort lautet, dass eine solche Idee im Grunde auf der muslimischen Annahme der Trennung von Seele und Körper basiert selbst braucht einen Grund. Hat es. Zu Punkt (d) gibt es einige Probleme; Zunächst einmal negiert das Kriterium der Realisierbarkeit auch hier die Möglichkeit, die Wiederholung von Szenen zu erleben. Das wichtigere Problem ist die Frage, warum sich die meisten Menschen an nichts aus dieser angeblichen Vergangenheit erinnern. Diese Frage wurde von islamischen Theologen aufgeworfen – sowohl von Ash'ari, Mu'tazila als auch von Schiiten. Die traditionelle Antwort auf diese Frage, die besagt, dass die Ursache des Vergessens das schreckliche Ereignis des Todes des früheren Körpers sei, wurde lange Zeit für verzerrt

erklärt. Unter anderem erwähnt Qadi Abdul Jabbar in al-Mughani diese Antwort, dass die Länge der Zeit oder die Unterbrechung der Arbeit des Geistes, die während der Übertragung der Seele auf den nächsten Körper auftritt, keine Entschuldigung für das Vergessen sein kann, da diese Dinge keine Entschuldigung haben Wirkung auf die Erinnerung an wichtige Ereignisse im Leben. Eine weitere Kritik, die geäußert werden kann, besteht darin, den Tod als schrecklich zu betrachten, sodass wir über das Vergessen aufgrund der Begegnung mit dem Tod sprechen können (Encyclopedia of Philosophy, ebd.). Doch auf die erste Kritik – nämlich die Frage, warum sich die meisten Menschen an nichts aus ihrem vergangenen Leben erinnern – lässt sich die Antwort von Fakhr Razi geben, die besagt, dass es möglich ist, dass die Erinnerung an den Zustand eines Körpers von der Zugehörigkeit zu demselben Körper abhängt. Die Form von Fakhr Razi scheint gültig zu sein, aber sie wirft eine wichtigere Frage auf, nämlich die gleiche grundlegende Form, die über die individuelle Identität erwähnt wurde. Wenn die Seele im Körper A nur Körper A kennt und nur die Erinnerungen dieses Körpers aufgezeichnet hat, welche Kriterien müssen wir dann haben, um die Anwesenheit der Seele in den Körpern B, C, D und... zu beweisen? Nach John Hicks Analyse: Um eine Identität identifizieren zu können. Sprechen wir über den Fluss des Lebens, wir haben drei Kriterien. Das erste Kriterium ist das Gedächtnis. Zweifellos unterscheidet sich die Mentalität eines Menschen im Alter von zwei Jahren von seiner Mentalität im Alter von dreißig Jahren, aber es gibt einen roten Faden, der die zwei Jahre eines Menschen mit seinen dreißig Jahren verbindet und uns diese beiden unterschiedlichen Mentalitäten als zwei Phasen betrachten lässt des Lebens eines Menschen. . Bei dieser Verbindungskette handelt es sich um die Erinnerungen, die ein Dreißigjähriger, wenn auch in schwacher Form, an sein zweijähriges Ich hat. Aber im Fall der angeblichen Einheit zwischen einer Einzelseele im 20. Jahrhundert und einer Einzelseele im Jahr 2000 v. Chr. existiert diese Erinnerung nicht und es wird eines der Kriterien der Einheit verletzt. Ein weiteres Kriterium ist die physische Kontinuität. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Körper eines Menschen im Alter von zwei Jahren und seinem Körper im Alter von dreißig Jahren, aber letztendlich gibt es etwas, das uns dazu bringt, den Körper eines dreißigjährigen Menschen als eine Fortsetzung davon zu betrachten Der Körper eines Zweijährigen zum Beispiel ist eine Art Organismus, der sich ständig verändert und dessen Atome sich ständig verändern, der aber immer ein einziger Organismus bleibt. In der Hypothese und im Prozess der Reinkarnation wird dieses Kriterium verletzt; Eine Person kann in verschiedenen Geschlechtern und manchmal in verschiedenen Rassen oder sogar in verschiedenen Lebensformen wiedergeboren werden. Das letzte Kriterium ist die psychologische Kontinuität jener mentalen Zustände, die die Persönlichkeit eines Menschen ausmachen. Wenn B also die Reinkarnation von A ist, muss er die gleichen persönlichen Eigenschaften wie A haben – zum Beispiel stolz und hitzig sein. Das Vorhandensein von Ähnlichkeiten in der Moral kann jedoch kein

eindeutiges Kriterium für die Annahme der Reinkarnation sein, da es bei allen Menschen Persönlichkeitsähnlichkeiten gibt. Um diese Gleichheit aufgrund dieser Ähnlichkeiten zu behaupten, müssen wir alle Menschen, die in unterschiedlichen Zeiten leben und ähnliche Persönlichkeitsmuster haben, als eine einzelne Person betrachten. Da es kein objektives Kriterium gibt, um die Körper einer einzelnen Seele zu verbinden, entbehrt die Annahme der Reinkarnation jeder empirischen Stütze. In islamischen Quellen gibt es empirische Gründe für und gegen die Reinkarnation. Eines der Argumente von Ibn Sina für die Ablehnung der Reinkarnation ist zum Beispiel, dass, wenn die Reinkarnation korrekt ist, die Zahl der Körper, die stattgefunden haben, gleich der Zahl der Seelen sein muss, die den Körper verlassen haben, und dass es nach jeder Verderbnis eine Ewigkeit geben muss. Masha'i selbst hat zu dieser Bedingung die Notwendigkeit hinzugefügt, die Zeit zwischen dem Weggang der Seele und der Schaffung eines neuen Körpers anzupassen.

Seine andere Form besteht darin, dass, wenn man die Übertragung menschlicher Seelen auf tierische Körper annimmt, die Zahl der tierischen Körper viel größer ist als die Zahl der menschlichen Seelen, und im Falle der Übertragung tierischer Seelen auf menschliche Körper ist die Zahl der Seelen größer. Suhrawardi versucht in seiner Weisheit beide Probleme zu beantworten. Bezüglich der größeren Zahl von Körpern im Vergleich zu Seelen sagt er: Der Abstieg der Seele in den Körper erfolgt schrittweise, beginnend mit massigen Körpern bis hin zu den kleinsten Tieren. Beispielsweise gehört die Seele des Subjekts nach dem Durchlaufen vieler Körper zum Körper einer Ameise, wenn das Laster des Subjekts bestehen bleibt. Über die Entsprechung der Zeit erwähnt Suhrawardi nur die (geheimen Gesetze) dieser Welt, die den Menschen nicht bekannt sind. Mulla Sadra hat einige andere empirische Gründe zur Unterstützung der Reinkarnation aufgezeichnet und beantwortet. Einer der Gründe, die zur Verteidigung der aufsteigenden Reinkarnation angeführt werden, ist, dass Tiere wie Menschen im Laufe ihres Lebens gleich bleiben, während sie ihre physischen Teile verändern, sodass sie eine einzige Seele haben müssen, die ihre Wahrheit und Identität schützt; Außerdem haben Tiere Bewegungen und Handlungen, die sie glauben lassen, dass sie eine einzige Seele haben, wie zum Beispiel das Bauen eines Bienenstocks oder das Nachahmen eines Affen und eines Papageis oder die Loyalität eines Hundes gegenüber seinem Besitzer. Daher ist es nicht zulässig, dass solche Einzelseelen nach dem Tod eines Tieres zurückgelassen werden, ohne dass sie in den menschlichen Status befördert werden. Mulla Sadra antwortet auf diese Formen mit der Aussage, dass Tiere keine einzelne Seele haben, sondern einen Engel, der sie zu diesen Handlungen führt. Ned. Darüber hinaus werden einige Tiere, die am Anfang der menschlichen Ordnung stehen, im Jenseits verankert.

Reinkarnation und Islam

Vor Jahrhunderten wurde in Indien eine Theorie namens „Reinkarnation“ aufgestellt, die von der Rückkehr der Seelen und ihrer wiederholten Rückkehr in die Welt sprach. Im Laufe der Jahrhunderte erregte diese Theorie nach und nach die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf der Welt, und einige von ihnen schlossen ihr sogar ihr Herz als religiösen Glauben an. In dieser Zeit diskutierten und kritisierten viele große Wissenschaftler diesen Artikel und führten mehrere Gründe für seine Ungültigkeit an.

Der Islam akzeptiert die Rückkehr von Geistern in die Welt in Form einer anderen Person oder eines Lebewesens, um gute Taten zu vollbringen und die Bedingungen für das Zusammenleben mit Geistern zu erlangen, nicht und lehnt sie ausdrücklich ab. Im Koran heißt es dazu: „Wenn einer von ihnen stirbt, sagt er: Herr, befehl mir, in diese Welt zurückzukehren, vielleicht werde ich die guten Taten tun, die ich in der Vergangenheit (im zukünftigen Leben) hinterlassen habe. , (die Antwort lautet): Niemals, dies ist ein (unbegründetes) Wort, das der Sprecher sagt (und dem keine Wirkung verliehen wird), und nach (dem Tod) dieser Menschen ist die Welt ein Fegefeuer, bis zu dem Tag, an dem der Tag des Gerichts kommt und sie sind aus den Gräbern auferstanden.

Imam Reza (a.s.) sagt: „Wer die Reinkarnation akzeptiert und daran glaubt, hat nicht an Gott, den Allmächtigen, geglaubt und Himmel und Hölle für unwirklich gehalten.“

Nach der Schule der göttlichen Propheten wird mit dem Tod eines Menschen die menschliche Seele vom Körper getrennt, in die Welt des Fegefeuers überführt und dort ihr Leben fortsetzt. Wenn er zu den Rechtschaffenen gehört, wird er in dieser Welt von der Belohnung für seine guten Taten profitieren, aber wenn er von dieser Welt ist, wird er für seine schlechten Taten bis zum Tag der Auferstehung bestraft. Nach der Schule der Propheten (Friede sei mit ihm) wurde der Tatsache göttliches Urteil zugeschrieben, dass die menschliche Seele nach dem Tod nicht in die Welt zurückkehrt und kein neues Leben in dieser Welt beginnt, sondern bis zum Tag im Fegefeuer verbleibt der Auferstehung und geht in das Ewige Haus des Jenseits, um übertragen zu werden

Doch vor Jahrhunderten wurde in Indien eine Theorie namens „Reinkarnation“ vorgeschlagen, die von der Rückkehr der Seelen und ihrer wiederholten Rückkehr in die Welt sprach. Im Laufe der Jahrhunderte erregte diese Theorie nach und nach die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf der Welt, sie hielten sie für eine reale Sache und manche Menschen schlossen sie sich sogar als religiösen Glauben ans Herz. In dieser Zeit diskutierten und kritisierten viele große Wissenschaftler diesen Artikel und führten mehrere Gründe für seine Ungültigkeit an.

Befürworter der Reinkarnation glauben, dass die Seelen zweier Gruppen von Menschen nicht in die Welt zurückkehren: erstens diejenigen, die auf dem Weg des Glücks die

höchste Vollkommenheit erreicht haben, die nach dem Tod absolute Vollkommenheit erreichen werden. Es mangelt ihnen nicht an dem Wunsch, in die Welt zurückzukehren und die Unzulänglichkeiten ihrer vergangenen Leben durch Einsatz und Taten wiedergutzumachen.

Die zweite Kategorie sind diejenigen, die das höchste Maß an Grausamkeit aufweisen. Sie kehren auch nicht in die Welt zurück; Weil sie in den Tagen ihres Lebens in die Irre gegangen sind und sich selbst den Weg des Glücks versperrt haben, haben sie einen ewigen Sündenfall erlitten und können ihre schändliche Vergangenheit nicht durch die Rückkehr in die Welt wiedergutmachen und Glück und Vollkommenheit erreichen, selbst wenn es so ist ist relativ und begrenzt.

Sie glauben, dass Reinkarnation und Rückkehr in die Welt spezifisch für die dritte Kategorie sind; Das heißt, die mittleren Gruppen, die sich zwischen den gesegneten Entwickelten und den elenden Gefallenen befinden, wenn sie die Welt verlassen, kehren ihre Seelen wieder in die Welt zurück und sie kehren je nach ihrem unterschiedlichen Temperament in unterschiedlichen Formen in die Welt zurück. Deshalb haben sie jeder Form einen eigenen Namen gegeben. Wenn es in der Form eines Menschen wieder auftaucht, wird es „Nashq“ genannt und wenn es in der Form eines Tieres wieder auftaucht, wird es „Musakh“ genannt, und wenn sich die menschliche Seele in Pflanzen auflöst, wird es „Fasakh“ genannt. und wenn die menschliche Seele zum Körper gehört, wird sie „Rusakh“ genannt.

Diejenigen, die an die Reinkarnation glauben, glauben, dass die Rückkehr der Seelen in die Welt in manchen Fällen dazu dient, Mängel auszugleichen und die Seele zu vervollkommen und hohe menschliche Grade zu erreichen. Sie sagen auch: Einer der Gründe für die Rückkehr der Seelen in die Welt ist, dass die Guten im Leben wieder die Belohnung für ihre guten Sitten und guten Taten genießen und auch die Strafe für ihr schlechtes Verhalten und ihr hässliches Verhalten sehen werden. Denn vielleicht werden Menschen, die mit Menschenwürde lebten und ihr Leben in Reinheit lebten, aber immer von verschiedenen Entbehrungen geplagt wurden und ihr Leben mit Armut und Not oder Leiden und Krankheiten verbrachten, im nächsten Leben die Belohnung für ihre guten Sitten erhalten. Und sie genießen den Segen des Wohlstands und der Gesundheit des Körpers, und wie viele Menschen, die in ihrem früheren Leben schlechte Moral und schlechtes Benehmen hatten, und Menschen, die von ihnen beleidigt waren, profitierten von allen Arten von Segnungen. Ihre Seelen kehren im nächsten Leben gemäß ihrer Moral zurück, in Form von Tieren, Insekten, Pflanzen, unbelebten Objekten oder unvollkommen, behindert, krank und von der Gesellschaft abgelehnt, und in jedem Fall sind sie geistigen und geistigen Störungen unterworfen körperliche Qual.

Der Islam akzeptiert jedoch nicht die Rückkehr von Geistern in die Welt in Form einer anderen Person oder eines Lebewesens, um gute Taten zu vollbringen und die Bedingungen für das Zusammenleben mit Geistern zu erlangen, und lehnt dies ausdrücklich ab. Im Koran heißt es dazu: „Wenn einer von ihnen nach Ramarg kommt und sagt: Herr, befehle mir, in diese Welt zurückzukehren, vielleicht werde ich die guten Taten tun, die ich in der Vergangenheit hinterlassen habe (im nächsten Leben), (die Antwort wird gegeben) „Niemals, dies ist ein (unbegründetes) Wort, das der Sprecher sagt (und es hat keine Wirkung) und nach ihrem (Tod) wird die Welt ein Fegefeuer sein, bis zu dem Tag, an dem der Tag des Gerichts kommt und sie wird aus den Gräbern auferstehen.

Während er nach der Meinung derjenigen, die an Reinkarnation, Auferstehung, Abrechnung, Himmel und Hölle und Zusammenfassung von Belohnung und Adler in der Welt des Jenseits glauben, seine eigentliche Position verliert und es keinen Platz mehr für ihn gibt; Denn sie sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschheit nach dem Tod kontinuierlich in die Welt zurückkehrt und jedes Mal die Belohnung oder Strafe ihrer Taten in der Welt sieht. Eine solche Meinung widerspricht der Grundlage der Lehren der Propheten Gottes und widerspricht der Notwendigkeit der heiligen Religion des Islam, und schiitische Imame haben sie ausdrücklich als Gotteslästerung bezeichnet. Ma'mun fragte Hazrat Reza (AS): Was sagen Sie über diejenigen, die an die Reinkarnation glauben? Hazrat antwortete: „Wer die Reinkarnation akzeptiert und daran glaubt, hat nicht an Gott, den Allmächtigen, geglaubt und Himmel und Hölle für unwirklich gehalten.“

Imam Sadiq (a.s.) sagte auch über die Menschen der Reinkarnation: „Sie denken, dass es weder Himmel noch Hölle, noch Auferstehung und Auferstehung gibt. Ihrer Meinung nach bedeutet die Auferstehung, dass die Seele eine Form verlässt und in eine andere Form eintritt. Wenn er es wäre.“ Ein guter Mensch in der ersten Form wird in einer höheren und besseren Form auf die höchste Ebene der Welt zurückkehren, aber wenn er ein schlechter Mensch oder ein unwissender Mensch war, wird er in den Körpern einiger der vier eingesiedelt Das Ende eines Arbeiters und einer Last, deren Leben mit Leiden und Mühe verbracht wird. Oder es wird in den Körper kleiner und hässlicher Vögel gelegt, die nachts fliegen und Friedhöfe lieben.

Natürlich sollte beachtet werden, dass die Frage der Reinkarnation und der Rückkehr der Seelen in die Welt nicht nur gegen die Schule der göttlichen Propheten verstößt und Gotteslästerung sowie die Ablehnung der Auferstehung und die Verleugnung der Belohnung und Strafe des Jenseits zur Folge hat, sondern auch Auch aus

wissenschaftlicher Sicht lehnten Wissenschaftler und Philosophen es ab und gaben Gründe an, es zu widerlegen.

Sadr al-Mutalahin Shirazi, ein berühmter Philosoph, sagt: „... die Seele in der ersten Entwicklungsstufe, ihr Grad ist der Grad der Natur. Dann schreitet sie im Verhältnis zur vollständigen Bewegung der Materie voran, bis sie die erreicht.“ Grenze von Pflanzen und Tieren. Daher ist es unmöglich, zu reiner Kraft und bloßem Talent zurückzukehren, wenn die Seele in der Stufe von der Macht zur Wirklichkeit gelangt, auch wenn diese Wirklichkeit unbedeutend ist. Darüber hinaus, wie bereits erwähnt, zu Form und Materie sind ein einzelnes Objekt, das zwei Wirkungs- und Kraftrichtungen hat und mit dem sie auch den Weg der perfekten Bewegung beschreiten und vor jedem Talent und jeder Fähigkeit eine besondere Aktualität erreichen. Daher ist es für eine Seele unmöglich, die Grenzen von überschritten zu haben Pflanze und Tier gehören zu Sperma und Fötus.

Ein weiteres Problem mit der Reinkarnationstheorie besteht darin, dass man „diese Gleichheit“ zwischen einer Person zum Zeitpunkt t_2 beurteilen kann, die zum Zeitpunkt t_1 angeblich dieselbe Person ist? Jeder von uns durchläuft im Laufe seines Lebens viele Phasen, deren physische und psychische Merkmale nicht gleich sind, aber es gibt Ringe wie Erinnerungen, die die Phasen der Vorstellung verbinden, und diese Ringe markieren die Gültigkeit des Urteils über die Einheit der Person. langsam Aber warum kann in der Reinkarnationstheorie davon ausgegangen werden, dass die Seele in zwei Zeiten t_1 und t_2 dieselbe ist? Wenn das Kriterium die Kontinuität der Erinnerung ist, hat die überwiegende Mehrheit (die sich nach der Reinkarnationstheorie die meisten Menschen in der Gesellschaft im Kreislauf der Reinkarnation befinden) keine Erinnerung an ihr früheres Leben, und wenn das Kriterium physischer Natur ist Kontinuität, dann gibt es in der Hypothese der Reinkarnation keinen Beweis; Denn nach dieser Theorie wird ein Mensch mal als Frau und mal als Mann, mal als Mensch und mal als Tier geboren, und wenn das Kriterium die Ähnlichkeit psychischer Tendenzen ist, dann die Dualität von Person A und Person B in einer Zeit die gleiche Ähnlichkeit hat, kann sie nicht gerechtfertigt werden. Mit anderen Worten: Es stellt sich die Frage, wie viel Ähnlichkeit in den psychologischen Merkmalen notwendig ist, um von der Einheit zweier Menschen auszugehen. Daher ist die Fortführung der persönlichen Identität in zwei angenommenen Zeiten nicht möglich.

Die Faktoren hinter der Entstehung der Reinkarnationstheorie

Hier ist es angebracht, einige der Faktoren zu erwähnen, die hinter der Entstehung dieser Theorie stehen:

A. Intellektuelle und philosophische Faktoren:

1. Leugnung der Auferstehung und der anderen Welt

Eine Gruppe, weil sie nicht an eine andere Welt glaubten und es vielleicht für unmöglich hielten, und andererseits sahen sie die Nichtbelohnung von guten und schlechten Menschen im Gegensatz zur „Gerechtigkeit“ Gottes, also glaubten sie, dass die Seele des Guten sei Die Menschen werden in einen anderen Körper dieser Welt zurückkehren, der sich vom ersten Körper unterscheidet. Er ist viel glücklicher, er wird zurückkehren und die Belohnung seiner vergangenen guten Taten sehen, und die Seelen der Übeltäter werden in die Körper zurückkehren, in denen er sich befindet Sie leiden unter Schmerzen und Leiden oder sind von Natur aus unvollkommen, und sie werden die Strafe für ihre schlechten Taten erleben. Tatsächlich werden sie dadurch gewaschen und weiterentwickelt.

2. Eine Begründung für die Philosophie, kranke und behinderte Kinder zu schaffen

Eine andere Gruppe kam aufgrund der Beobachtung einiger behinderter und kranker Kinder zu dem Schluss, dass diese Kinder keine Sünde begingen; Warum hat Gott sie erschaffen und auf diese Weise bedrängt? Die Geister, die in ihnen sind, sind sicherlich die Geister von Bösen, Sündern und Übertretern, die so geworden sind, um die Strafe für ihre Taten zu sehen, und in diese Welt zurückgekehrt sind, um zu leiden!

B. Psychologische Faktoren:

1. Kompensation von Fehlern und Misserfolgen im Leben

Es scheint, dass eine der psychologischen Ursachen dieses Glaubens die verschiedenen Misserfolge sind, mit denen viele Menschen in ihrem Leben konfrontiert wurden. Die psychologische Reaktion auf diese Misserfolge und Misserfolge hat sich auf verschiedene Weise manifestiert. manchmal in Form von „Introvertiertheit“ und dem Zufluchtnehmen in der Fantasie und dem Finden ihres verlorenen Selbst in der Welt der Fantasie, wie es bei vielen Dichtern der Fall ist, wenn sie in dieser Welt nicht Fuß fassen konnten, mit der Rolle seines Gesichts in der Welt der Fantasie, es fiel in die Mitte des Bechers, sie waren glücklich! Manche Menschen dachten darüber nach, in ein neues Leben in dieser Welt zurückzukehren, um ihre unruhigen Gedanken zu lindern.

Diese gescheiterten Menschen dachten, um ihre Fehler und Misserfolge wiedergutzumachen, dass ihre Seelen noch einmal in einem anderen Körper auf dieser Welt wandeln würden und sie in diesem neuen Leben den Wunsch ihres Herzens erfüllen würden.

2. Rechtfertigung von Gewalttaten

Ein weiterer psychologischer Faktor dieser Meinung war die Rechtfertigung ihrer gewalttätigen Handlungen aus Rache; Zum Beispiel nutzten die Araber der Jahili-Zeit, die eine seltsame Beharrlichkeit und Sturheit bei der Befriedigung des Rachegefühls hatten und möglicherweise von ihren Vätern und Vorfahren einen Groll gegen eine Person oder einen Stamm geerbt hatten, diesen Glauben manchmal, um ihre brutale Rache zu rechtfertigen . . Sie glaubten, dass, wenn eines der Mitglieder ihres Stammes getötet wird, seine Seele die Form eines Vogels annimmt, der dem „Boom“ ähnelt, den sie Hame nannten, und der ständig um den toten Körper kreist und vor Angst schreit. Und wenn sie ihn hinlegen Im Grab geht er um sein Grab herum und schreit ständig: Asquni! Esqoni Ich meine, füttere mich... füttere mich! Und bis das Blut des Mörders vergossen ist, hört seine traurige Klage nicht auf.

Letztendlich ist es wichtig, auf den Punkt zu achten, dass der Glaube an die Regression (der einer der Glaubenssätze der schiitischen Tricks ist) sich vom Glauben an die Reinkarnation unterscheidet; Denn bei der Rückkehr der Seele kehrt sie mit der Bewahrung der ersten Vollkommenheiten und in der gleichen Form wie der vorherige Körper zurück und erfordert aus diesem Grund weder die Rückkehr der Vernichtung noch die Transformation und Rückkehr der Aktualität zur Macht, Im Gegensatz zur Reinkarnation, die stattfindet, nachdem die Seele die Aktualität erreicht und die Stadien der Vollkommenheit durchlaufen hat, kehrt sie in anderen Formen wieder.

Drei Arten der Auferstehung laut Reinkarnationsgläubigen

1. Qiyamat Sughri ist das Ende jeder tausendjährigen Periode. Der Große Weltuntergang ist das Ende jedes Siebentausend-Jahres-Zeitraums und der Große Weltuntergang ist das Ende jedes 49.000-Jahres-Zeitraums, der zu sieben Planeten gehört. Was sagen sie, dass alle siebentausend Jahre zu einer Konstellation der sieben Planeten gehören, einem Planeten, dessen tausend Jahre ausschließlich diesem Planeten vorbehalten sind und dessen sechstausend Jahre zur Gesellschaft von sechs anderen Planeten gehören? Da die siebentausend Jahre der ersten Periode dem Saturn zugeschrieben werden, tausend Sonderjahre und sechstausend Jahre der Gesellschaft, und die zweite siebentausend Jahre Periode dem Jupiter zugeschrieben wird, und so weiter bis zum Mond, der insgesamt ist Siebentausend Jahre Perioden von sieben Sternen, neunundvierzig Es werden tausend Jahre sein. Sie sagen also, dass sich im Jüngsten Gericht die Bräuche und Gewohnheiten der Menschen ändern werden und die vorherigen Scharias abgeschafft werden und eine neue Scharia gefunden wird und dass die Arbeit jedes Propheten, der in der tausendjährigen Periode erscheint, voranschreiten wird. andernfalls wird er von Leid und

Not heimgesucht werden. Und es ist möglich, dass er getötet wird und seine Arbeit keinen Erfolg haben wird.

2. Am Tag des Gerichts wird ein Sturm aus Wasser, Wind und Feuer auftreten und die Pflanzen und Tiere auf der Erde zerstören. Wiederum, zu Beginn einer anderen Periode, wurden sie nach und nach gefunden und erreichten ihre Vollkommenheit, und als sie siebentausend Jahre erreichte, kehrte alles in seinen ursprünglichen Zustand zurück. .

3. Beim Großen Gericht wird die Erde einmal im Wasser versinken, und nach einer Weile wird die andere Hälfte zum Vorschein kommen, und die Kreaturen werden nach und nach wieder auftauchen.

In der transzendentalen Weisheit heißt es, die Reinkarnation abzulehnen: Die Seele hat eine inhärente Verbindung zum Elementarkörper, und zwischen ihnen besteht eine natürliche Verbindung, und die Seele und der Körper werden beide gemeinsam in wesentlicher Bewegung vervollkommenet, ausgehend von der Position der Macht und Talent zur Ebene der Aktualität und Vollkommenheit. Sie erreichen ihren Zustand und alle Teilseelen erreichen die Grade der Vollkommenheit in diesem Ursprung des physischen Lebens; Sei es zum Glück oder zum Elend. Alles, was den Status der Aktualität und Perfektion seiner Art erreicht hat, kann nicht auf die Ebene der inhärenten Stärke und Unvollkommenheit zurückkehren. Wenn sich also die ausgestorbene Seele von einem Körper in einen anderen Körper auflöst; Ganz gleich, ob es sich um einen Embryo- oder Fötuszustand oder um einen höheren Zustand handelt, erfordert es, dass es auf der einen Seite, also der Seele, die Ebene der Wirklichkeit hat und auf der anderen Seite, also dem Körper, die Ebene der Wirklichkeit hat der Stärke. Und die Kombination einer natürlichen Verbindung zwischen diesen beiden Dingen, einem potenziellen und einem tatsächlichen, ist unmöglich, und es ist eine der Regeln der muslimischen Weisheit, dass sie sagen, dass die Herrschaft jeder der beiden Seiten der Union die Herrschaft von ist die andere. Es gibt drei Einführungen: 1. Substantielle Bewegung 2. Die menschliche sprechende Seele, die Körperlichkeit des Geschehens und die Spiritualität des Überlebens 3. Zwischen dem Elementarkörper und dem höheren Selbst besteht eine natürliche Verbindung, und der natürliche Körper ist es Der Schatten der reinen göttlichen Seele. Malasdra glaubt, dass die menschliche Seele schon einmal Skandale hatte. Dieses vorherige Quinonet erfordert keine Reinkarnation; Das heißt, es ist nicht notwendig, dass er für seine vorherige Existenz eine Seele und einen Körper hatte und dass er nach seinem Tod zu diesem Körper werden würde, um eine Reinkarnation herbeizuführen. Der Lebensschritt ist nicht notwendig, wie Platon meinte. Es ist auch nicht notwendig, dass Seelen vor den Körpern mit der Eigenschaft der Trennung voneinander getrennt sind, ohne Materie und Talent, und es

kann nicht gesagt werden, dass die Seele daher wie die Mengen mit der Eigenschaft der Einheit teilnehmen muss verbunden mit den Seelen, und jede Seele hat einen Ton. Es besteht keine Notwendigkeit, diese Aussage zu unterbrechen; Das heißt, man kann nicht sagen, dass Seelen getrennt vom Körper existieren und ohne Körper bleiben, basierend auf der Annahme der vorherigen Existenz. Im himmlischen Brief sagte der Große Gott: „Und wenn du meinen Herrn, meinen Propheten Adam, nimmst, werde ich erscheinen, mein Nachkomme...“ (A'raf/171), dies ist der Beweis dafür, dass er vor dem materiellen Körper erscheint, es gab einen Körper für die Seelen. Die rationalen Gründe für die Ablehnung der Reinkarnation können wie folgt genannt werden:

1. Die Beziehung zwischen der Seele und dem Körper ist die vollständige Verwirklichung der Fähigkeit, und im System der Schöpfung kann nichts, was durch Gewalt verwirklicht wurde, jemals zurückkehren und zu der Substanz gehören, die die Kraft trägt; Und es ist notwendig, dass die Seele zu einem anderen Spermienmaterial gehört, auch wenn sie mit diesem Material Fortschritte gemacht und sich weiterentwickelt hat und die Grenze der Vernunft und Aktualität der allgemeinen Wahrnehmung erreicht hat, ist es unmöglich, von der Aktualität zur Fähigkeit zurückzukehren, und das ist unmöglich.

. Der Intellekt hält diese Arbeit für nichtig und sinnlos, dass Seelen, die auf dieser Welt waren und die Stimmungen und Ereignisse dieser Welt gesehen und ihre Freuden und Schmerzen geschmeckt haben, immer wieder in diese Welt zurückkehren und dieselben Empfindungen und Empfindungen beobachten Beweise. .

3. Reinkarnation ist die Vereinigung zweier Seelen in einem einzigen Körper, eine ist eine geklonte Seele und die zweite ist eine unabhängige Seele, die ihr je nach Fähigkeit des Spermienmaterials von Rechts wegen und je nach Notwendigkeit gegeben wird der Wert der Fähigkeit; Und es ist ungültig, zwei bewusste und spontane Seelen auf einen einzigen Körper zu bringen. Daher ist Reinkarnation ungültig. Reinkarnation wird hauptsächlich in der Diskussion über Leiden diskutiert. Diejenigen, die an die Reinkarnation glauben, wie die Mu'tazila und im Gegensatz zu den Ash'are, gehören zu einer Gruppe, die an das Gute und Schlechte des Intellekts über das Leiden glaubt. Charakteristisch für ihre Meinung ist jedoch, dass sie Leiden nur dann als gut betrachten, wenn eine Person es verdient. Aus diesem Grund ist die Beobachtung des Leidens unschuldiger Kinder und Tiere zu einem Anlass geworden, dieses Leiden als Strafe für ihre vergangenen Sünden in einem anderen Körper zu betrachten. Nach der Position von Ash'ari werden die auf einer solchen Meinung basierenden Ergebnisse automatisch abgelehnt, da die rationale Bestimmung von guten und schlechten Dingen nicht akzeptiert wird. Abdul Qahir al-Baghdadi hat in seiner Auseinandersetzung mit Reinkarnationisten zwei Punkte angesprochen: Wenn die Gläubigen der Reinkarnation die Existenz der Seele im Körper nicht akzeptieren, d. h.

davon ausgehen, dass die Seele alt ist, dann wird ihre Meinung durch die Argumente von widerlegt Negation. Wenn sie es jedoch für einen Zufall halten und akzeptieren, dass der Eintritt der Seele in den Körper einen Anfang hatte, der keine Strafe für die vorherige Handlung war, kann das Gleiche auch über den aktuellen Körper gesagt werden und es gibt keinen Grund, eine Reinkarnation anzunehmen. Ein wichtigerer Grund, den Mu'tazila und die Schiiten anführen und dessen Form in schiitischen Hadithen zu finden ist, basiert auf der Beachtung des ersten Faktors der Reinkarnation. Nach diesem Grund – den Qazi Abdul Jabbar als den stärksten Grund für die Ablehnung der Reinkarnation bezeichnet – ist die erste Verpflichtung, die die Sünder begangen haben, nicht gerechtfertigt, wenn jedes Leiden nur eine Strafe für die Sünde ist; Denn Pflicht geht in jedem Fall mit Leid und Not einher. Richter Abdul Jabbar Mu'tazili unterteilt die Argumente für die Ungültigerklärung in zwei Arten: Eine Art von Beweisen zeigt, dass Leiden nicht unbedingt verdient sind, und die andere Art weist darauf hin, dass Gott dies kann Er erschafft Leiden zu ihrem Nutzen oder um Schaden durch sie abzuwehren. Auch schiitische Theologen lehnen die Reinkarnation auf dieser Grundlage ab; Wie Scheich Tusi in Al-Ekhtisad erwähnt hat, macht Hasan Alam das Versprechen der Reinkarnation zunichte, weil er Vorteile erlangt oder Verluste vermeidet. Man kann leugnen, dass Leiden verdient ist, weil jede Bestrafung einer Beleidigung und Demütigung des Sünders gleichkommt, während beispielsweise niemand eine kranke oder betroffene Person verurteilt oder erniedrigt und die Beleidigung und Demütigung von Kindern und Tieren unvernünftig ist. Darüber hinaus können die Leiden der Propheten nicht als Folge der Sünden angesehen werden, die sie in einer anderen Körperschaft begangen haben, da die Propheten weder vor noch nach der Mission große Taten begehen. Wenn Leiden die Strafe für die Sünde ist, sollte die Reue, die die Strafe aufhebt, auch zur Beseitigung des Leidens führen. Beispielsweise wird der Patient durch Reue genesen, was in der Praxis nicht der Fall ist. Das Leid, das eine Person zu ihrem eigenen Vorteil oder zur Abwendung von Verlusten erduldet, kann niemals als Strafe angesehen werden. Beispielsweise gibt sich eine Person der Suche nach Wissen und Höflichkeit oder im Geschäft oder bei der Behandlung Mühe, tut dies aber zu seinem ultimativen Nutzen. langsam Ein weiterer verbaler Grund, den Qazi Abd al-Jabbar unter Berufung auf Abu Hashim Jabbai anführt, ist, dass, wenn Leiden eine Strafe ist, Geduld und Zufriedenheit damit nicht richtig sind, sondern dass der Mensch ihm entkommt, aber Geduld und Zufriedenheit sind bei Krankheiten notwendig, und Es wird angeordnet, dass dies zeigt, dass solche Leiden Prüfungen und keine Strafen sind. Zwei weitere Gründe für die Ablehnung der Reinkarnation sind, dass viele Ungläubige und Sünder in Trost und Segen leben. Wenn also diese Menschen laut Reinkarnationisten die Belohnung für ihre vergangenen guten Taten sehen, ist es obligatorisch, sie zu loben und zu ehren, während dies ungültig ist. Wenn die Reinkarnation akzeptiert wird, ist es außerdem notwendig, dass sich mindestens

eine Person an ihre Vergangenheit im vorherigen Körper erinnern kann. In diesem Fall kann die Dauer oder Unterbrechung der geistigen Arbeit, die während der Übertragung der Seele auf den nächsten Körper auftritt, keine Entschuldigung für das Vergessen sein, da es sich dabei um die Erinnerung an wichtige Dinge handelt – beispielsweise an die Tragödie der Eltern oder Führung und Lehre – was im Leben eines jeden vorkommt. Dauer oder Demenz haben keine Auswirkung. Unter den anderen theologischen Gründen, die für die Ablehnung der Reinkarnation angeführt werden, können wir den Grund erwähnen, der in der Abhandlung der Dreiundsiebzig Nationen dargelegt wird, ausgehend von der Position der Ahl al-Sunnah und der Jamaat, wonach Gott in der Lage ist, ein neues Leben zu erschaffen für jede Form und es besteht keine Notwendigkeit. Die Übertragung von Leben ist in den vorherigen Formaten nicht möglich. Diese Betonung der göttlichen Macht war die Grundlage für Ghazalis Argumentation gegen die Reinkarnationsphilosophen. Einige Reinkarnationsgläubige wie Ahmad Ibn Khabat und Fazil Hadadi betrachten Tiere als obligatorisch und verboten. Ibn Khabat glaubte, dass die Lebewesen in einer anderen Welt als der gegenwärtigen Welt erschaffen wurden und dass alle verpflichtet waren. Gehorsame Wesen sind nach Dar al-Na'im gegangen und ungehorsame Wesen in die Hölle, aber die Wesen, die weder völlig ungehorsam noch völlig gehorsam sind, wurden in die Welt versetzt und ihnen entsprechend dem Übermaß an Sünden oder Gehorsam zugewiesen ein Gremium, das ihrem aktuellen Zustand angemessen ist. Die gegenwärtigen Tiere sind alle in diesem Zustand, bis entweder ihre Handlungen reinen Gehorsam erreichen und nach Dar al-Naim zurückkehren, oder ihre Handlungen alle zu Sünden werden und zur Hölle kommen. Zur Untermauerung ihrer Aussage berief sich diese Gruppe auf Verse wie Vers 38 der Sure An'am und glaubte an einen Boten dieser Art für jede Art von Geschöpf. In diesem Vers heißt es: „Und wir sind diejenigen, die wie ich sind.“ Diese Art des Glaubens kann dazu führen, dass Wesen als eins identifiziert werden; So wie Ibn Khabat alle Tiere als der gleichen Art ansah. Generell ist zu sagen, dass das Denksystem muslimischer Sufis eine solche Meinung nicht akzeptiert; Die Liebe Gottes und die Liebe der Sufis zu Fana-fi-Allah oder der Gedanke, die Welt zu verlassen und Askese, lassen keinen Raum für die Vorstellung der Rückkehr der Seele in den Körper und der Wiedervereinigung mit der materiellen Welt. Auf der anderen Seite haben legalistische Sufis, die an der Scharia festhalten und in der Regel Rationalität in Angelegenheiten ablehnen, den Grundsatz der Bedürfnisse des Volkes von Kalam oder die Philosophie nicht akzeptiert. Al-Lama bezeichnete im Sufismus Reinkarnationisten und andere Gruppen, die über die Natur und das Schicksal der Seele stritten, als falsch und betrachtete ihren Fehler darin, dass sie sich auf eine Angelegenheit eingelassen hätten, die über den Rahmen und die Qualität der menschlichen Wissenschaft hinausgeht. Tuan erwähnte die Worte von Scheich Mahmoud Shabastri in Golshan Raz: „Reinkarnation ist auf Unglauben und Falschheit ausgerichtet, die das Ergebnis schmaler Augen sind.“

In der Erklärung dieses Verses heißt es, dass sich „Narrow Eye“ auf die Ideen der Reinkarnationisten bezieht, einschließlich der Aussage, dass sie den Körper als exklusiv für den materiellen Körper betrachteten und sich des beispielhaften Körpers des Fegefeuers nicht bewusst waren; Eine andere Sache ist, dass Seelen als uralte gelten und einer endlichen Zahl vorbehalten sind, während die Wahrheit in jedem Moment in Erscheinung tritt und sich in einer neuen Manifestation manifestiert; Das heißt, sie haben die allgemeine Gnade Gottes, die die Geschöpfe in jedem Moment erreicht, vernachlässigt und diese Gnade durch die Annahme der Endlichkeit der Seelen für begrenzt gehalten, und sie haben auch die Unabhängigkeit der Seele geleugnet und sie für gebunden gehalten Körper und sind zum Überleben von ihm abhängig. Und... Reinkarnation nimmt in der Geschichte der islamischen Philosophie ein anderes Gesicht an. Die Existenz von Philosophen, die an die Reinkarnation glauben oder dazu neigen, trägt einerseits zur Tiefe der Diskussion und ihrer Beweise bei und trägt andererseits dazu bei, die Beweise für ihre Verletzung zu fördern; Da jeder Philosoph gemäß seinem eigenen philosophischen System Argumente dagegen vorbringt. Aufgrund des Austauschs der Philosophie und der Worte der Debatten der Philosophen beeinflusst es auch die Ansichten der Theologen.

Der wahrscheinlich erste Philosoph, der in der islamischen Welt an die Reinkarnation glaubte, ist Muhammad bin Zakariya Razi. Die Reinkarnation steht im Mittelpunkt von Razis einzigartiger Weltanschauung und seiner Theorie über die Schritte der Seele und des Monsters. Seiner Meinung nach liegt der Grund für die Erschaffung der Welt darin, dass die Seele aus Unwissenheit von dem Monster fasziniert war und sich mit ihm vereinen und ihm eine Form geben wollte, um körperliche Freuden zu genießen. Das Monster war jedoch von Natur aus der Form aus dem Weg gegangen, und deshalb half Gott der Seele und erschuf die Welt, damit die Seele körperliche Freuden in materiellen Formen erlangen kann. Der Mensch wurde auf diese Weise geschaffen und Gott sandte ihm aus der Essenz seiner Göttlichkeit Vernunft, um die Seele im menschlichen Körper zu erwecken und ihn daran zu erinnern, dass diese Welt nicht sein Platz ist. Laut Razi besteht der einzige Weg für einen Menschen, in die Welt der Aleviten vorzudringen, darin, Philosophie zu lernen. Jede Seele, die auf diese Weise nicht von der materiellen Welt befreit wird, wird unweigerlich hier bleiben, bis alle Seelen in den Körpern verschiedener Menschen mit der Philosophie vertraut werden und in ihre ursprüngliche Welt zurückkehren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Monster von der Bindung der Seele befreit, die materielle Welt, die das Ergebnis der Vereinigung von Seele und Monster ist, wird zerstört und die beiden kehren in die Ewigkeit in ihren Zustand völliger Trennung zurück.

Ibn Sinas Hauptargument für die Ablehnung der Reinkarnation lautet wie folgt: Die Seele entsteht, wenn der Körper vollständig vorbereitet ist. Die Vorbereitung des Körpers bewirkt unmittelbar die Fülle der Seele durch den aktiven Intellekt. Das ist nie Zufall; Das

heißt, sobald dies geschieht, wird das Temperament des Körpers empfänglich und anfällig für die Aufnahme von Atem. Wenn wir nun die Reinkarnation akzeptieren, ist es notwendig, dass ein Körper zwei Seelen hat, eine Seele, die aufgrund ihrer Verdienste zum Körper gehört, und die andere Seele, die durch Reinkarnation in ihn eingetreten ist. Eine solche Situation kann nicht akzeptiert werden, da jedes Lebewesen seine Seele als eine Einheit empfindet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine zweite Seele am Werk ist, die dem Lebewesen nicht bewusst ist und dass die Seele selbst kein Selbstbewusstsein hat und sich nicht mit dem Körper beschäftigt; Denn die Verbindung zwischen Seele und Körper ist nur in Form eines Berufsinteresses möglich, das heißt, die Art der Verbindung und des Interesses zwischen Seele und Körper ist so, dass die Seele den Körper besetzt und ihn und den Körper kontrolliert wird von der Seele beeinflusst; Daher ist sich ein Lebewesen immer seines einfallsreichen Selbst bewusst (Avicenna, 1383, S. 108-109). Ibn Sinas anderer Grund ist, dass, wenn die Reinkarnation korrekt ist, die Anzahl der aufgetretenen Körper der Anzahl der Seelen entsprechen muss, die den Körper verlassen haben, und dass es bei jeder Zerstörung etwas geben muss, das zerstört werden kann.

Al-Masha'is haben diese Gründe, insbesondere den ersten Grund, im Allgemeinen akzeptiert und sie wiederholt, indem sie die Reinkarnation ablehnten. Suhrvardi hat Ibn Sinas Argumente zur Ablehnung der Reinkarnation in seinen historischen Werken wie den Tafeln von Glimaz und Imadi, Purtunamah und dem Wort al-Suf wiederholt, zusätzlich zu dem Punkt, dass, wenn Reinkarnation wahr ist, die Zeit des Verfalls und der Verderbnis der Körper beginnt Neben der Anzahl der Körper sollte auch die Annahme der Übertragung menschlicher Seelen auf Tiere berücksichtigt werden, die durch den zweiten Grund der Wanderer hinzugefügt wird, nämlich dass die Anzahl der Tierkörper viel größer ist als die Anzahl der menschlichen Seelen. In diesen Werken bezeichnete er die Reinkarnation als die schlimmste Religion und absoluten Unsinn. Suhrvardi erklärt zunächst die Reinkarnation in Hukmah al-Ishraq mit der Geheimsprache Ishraqi und geht dann auf die Probleme der Pilger ein. In der Ishraqi-Sprache liegt der Grund für die Reinkarnation darin, dass die Fegefeuerstimmung (Materie) durch ihr Talent das physische Licht (nafs) will und es aus der Welt des reinen Lichts in die materielle Welt bringt. Wenn die Seele sich an die materielle Dunkelheit bindet und ihren Ursprung vergisst, wird sie nach dem Tod von den dunklen Körpern, also den Körpern der Tiere, angezogen. Es gibt Tiere auf der Welt, je nach Stärke und Schwäche jedes Temperaments. Für jede Natur, die das Ego überwindet, ist die Übertragung auf den Tierkörper für diese Natur geeignet, aber diese Übertragung kann nur in die Abwärtsrichtung erfolgen. Um dies zu beweisen, verwendet Suhrvardi dasselbe Argument, mit dem die Paschaiten die Reinkarnation ablehnen: Der menschliche Körper, der das höchste Temperament und die

Tür aller Körper darstellt, verdient es eher, die neue Gnade anzunehmen als der tierische Körper; Wenn also eine andere Seele von Tieren den menschlichen Körper erreicht, wird es notwendig, zwei Seelen und zwei Egos im Menschen zu finden – was eine unmögliche Aufgabe ist – weil der Körper nur den Punkt der Mäßigung erreichen wird, zu dem eine Seele gehört. Ein weiterer Grund für Suhrawardis Ablehnung der aufsteigenden Reinkarnation besteht darin, dass, wenn der menschliche Körper göttliches Licht will, es entgegen der Meinung der Pilger nicht notwendig ist, dass stille Körper, also die Körper von Tieren, ebenfalls darauf angewiesen sind dieses Licht; Andererseits benötigt der Körper von Tieren aber auch Licht, so dass Licht zwangsläufig vom menschlichen Körper auf den tierischen Körper übertragen wird. Nun stellt sich das Problem, dass die Zahl der existierenden Körper größer ist als die Zahl der zerstörten menschlichen Körper. Suhrvardi bestreitet diese Situation und sagt, dass die erleuchteten Wesen im Laufe der Zeit reichlich vorhanden sind und ihr Abstieg in die entsprechenden Körper schrittweise erfolgt; Zunächst geht es von großen Körpern aus bis zu den kleinsten Tieren. Beispielsweise wird der Atem des Experimentators erst dann am Körper einer Ameise haften, wenn er viele Körper durchquert hat. Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Zeitpunkt der Zerstörung des menschlichen Körpers mit dem Zeitpunkt der Erschaffung des tierischen Körpers, in den die menschliche Seele überführt wird, zusammenhängend sein sollte, was jedoch nicht der Fall ist. Suhrawardis einzige Antwort ist, dass die Angelegenheiten dieser Welt durch Gesetze geregelt werden, deren Geheimnisse wir nicht kennen. Suhrvardi nennt die Reinkarnation die Religion der Ostler in Hukmah al-Ishraq und schreibt sie Platon und den Weisen vor ihm zu. Er bezieht sich auch auf die Verse von Masakh und andere Verse, an denen sich einige islamische Weisen bei der Bestätigung der Reinkarnation orientiert haben. Natürlich nennt er diese Weisen nicht beim Namen. Er weist auch auf die Hadithe hin, die besagen, dass die Menschen am Tag der Auferstehung entsprechend ihrer Stimmung auferstehen werden, als Bestätigung der Reinkarnation; das bedeutet, dass die Ursache und der Zweck der Reinkarnation die Reinigung und Läuterung der Seele sind. Es stammt aus der materiellen Dunkelheit und steht in guter Harmonie mit dem, was von Pythagoras und Platon zitiert wurde.

Qutb al-Din Shirazi, ein weiterer Kommentator von Hukmah al-Ishraq, scheint Zweifel an der Richtigkeit der Reinkarnation zu haben und schreibt Suhrawardi Zweifel zu. Nachdem er Shahrzuris Aussagen über Reinkarnation und Reinkarnationsgruppen wiederholt hat, erklärt er, dass Suhrvardi, wie aus seiner Rede hervorgeht, an die Übertragung von Ashqias Seelen auf Tierkörper glaubt. Er erwähnt auch Suhrawardis Zweifel am Beweis oder der Leugnung der Reinkarnation. In der Zwischenzeit ist es interessant festzustellen, dass Suhrawardi an das Entstehen der Seele glaubt und Qutbuddin Shirazi wahrscheinlich an den Schritt der Seele, aber beide fanden die Theorie der Reinkarnation mit ihrem

System vereinbar. Die Annahme der Reinkarnation wurde auch Athir al-Din Abhari zugeschrieben. Najm al-Din Katbi Qazvini, berühmt unter den Lehrern, Abharis Schüler, hat ihn mit den Worten zitiert, dass nach dem Tod die vollständige und ungebundene Seele in die heilige Welt geht. Die vollständige Seele, jedoch nicht getrennt, leidet einige Zeit, bis diese Körper zerstört werden, aber die unvollständige Seele braucht einen anderen Körper, weil die Vollkommenheiten der Seele vom Körper abhängig sind und die Seele zum Körper gehört, um sie zu erlangen Vollkommenheiten. Ein unvollständiges Ego ohne minderwertige Körper kann in der Qual verbleiben, um gereinigt zu werden, und es kann auch zu einem anderen menschlichen Körper gehören. Eine unvollkommene Seele, die mit Lastern infiziert ist, kann in Qual bleiben und einem tierischen Körper angehören. Natürlich ist das Geheimnis dieser Angelegenheiten letztendlich geheim und Gott weiß es besser. Mulla Sadra gibt in seiner transzendentalen Weisheit zunächst dem Wort Reinkarnation drei Bedeutungen, indem er eine neue Terminologie einführt: 1- Die Übertragung der Seele in dieser Welt von einem Körper auf einen anderen, sei es eine Übertragung von einem physischen Wesen auf ein höheres Sein oder umgekehrt; 2- Die Übertragung der Seele vom weltlichen Körper auf den jenseitigen Körper, der den Eigenschaften und Moralvorstellungen entspricht, die sie in der Welt erworben hat; 3- Verzerrung des menschlichen inneren Wesens und Übertragung seines Aussehens von seiner menschlichen Form auf die innere Form. Reinkarnation im ersten Sinne ist die gängige und berühmte Bedeutung von Reinkarnation. Der zweite Teil wurde von Mulla Sadra zur Lösung des Problems der körperlichen Auferstehung vorgeschlagen. In seinem Versuch, die Auferstehung des Körpers zu beweisen, führt er das folgende Argument an: Die Seele ist die Form des Körpers und die Identifikation des Körpers erfolgt mit der Seele, daher ist es nicht notwendig, dieselbe weltliche Materie im Jenseits wiederherzustellen, so dass das Problem der Wiederherstellung des ewigen Willens entsteht, aber die Identifizierung eines Körpers hängt vom Überleben seiner Seele mit der Materie ab. Es ist allgemein und unbekannt und verändert die Eigenschaften des Körpers in Bezug auf seine Existenz und Quantität, Status und andere Angelegenheiten schaden dem Überleben des Körpers nicht. Der Körper, der am Tag des Gerichts verankert wird, unterscheidet sich nicht von dem Körper, an dem er in dieser Welt das Interesse verloren hat, obwohl er nicht derselbe ist. Dieser Instinkt, der den dominanten Eigenschaften jedes Atemzugs entspricht, nimmt die Form an Die Entstehung der Seele erfolgt in Form der Eigenschaften und Handlungen, die jeder Seele eigen sind. Das Aussehen der Seele ist auch proportional zu ihren Eigenschaften und Handlungen in dieser Welt. Laut Mulla Sadra waren Weise wie Platon, der die Reinkarnation betonte, derselben Meinung; Weil sie mit ihrer Königreichsvision gesehen haben, dass Taten in ihren Augen verkörpert sind. Laut Mulla Sadra gibt es viele Verse und Traditionen über diese Art der Reinkarnation, also der inneren Metamorphose. Er nennt diese Art der Reinkarnation gegen Eigentum

Reinkarnation. Doch im dritten Teil verändert sich neben dem Inneren auch das äußere Erscheinungsbild der Person, so wie den Versen des Korans zufolge die Kinder Israels in Ziegen und Schweine verwandelt wurden. Diese Transformation ist auf das Vorherrschen der Sinneskraft in dem Maße zurückzuführen, in dem sich das Temperament und die Form einer Person von einem menschlichen Gesicht zu einem tierischen Gesicht ändern. Mulla Sadra lehnt die Reinkarnation im berühmten Sinne auf zwei Arten ab; Einer, indem er seine Argumente zurückweist, und der andere, indem er seine eigene Meinung über sich selbst beweist. Einer der Gründe für diejenigen, die an die Reinkarnation glauben, ist, dass Übeltäter bestraft werden, wenn sie von ihrem Körper und allen physischen Kräften getrennt werden, die sie an ihre schlechten Taten und Fehler nach dem Tod erinnern. Ein weiterer Grund ist, dass die Seele von Übeltätern in dieser Welt aufgrund von Sparmaßnahmen, Krankheit oder Bewusstseinsstörungen auch die Verbindung zum Körper verlieren und sich der Dinge bewusst werden kann, indem sie sich mit dem Reich des Königreichs verbindet. Wenn also alle physischen Hindernisse durch den Tod beseitigt sind, werden sie in das Königreich eingehen, wo es keine Strafe gibt. Mulla Sadras Antwort auf beide Formen ist, dass sie jenseitige Körper haben und mit diesen Körpern leiden werden. Ein weiterer Grund, der zur Verteidigung der aufsteigenden Reinkarnation angeführt wird, besteht darin, dass Tiere wie Menschen gleich bleiben, auch wenn sich ihre Körperteile im Laufe ihres Lebens verändern, sodass sie eine einzige Seele haben müssen, die ihre Wahrheit und Identität schützt. Außerdem haben Tiere Bewegungen und Handlungen, die sie glauben lassen, dass sie eine einzige Seele haben, wie zum Beispiel der Bau von Bienenstöcken, Papageien und Affen, die Menschen imitieren, oder die Loyalität eines Hundes gegenüber seinem Besitzer. Daher ist es nicht zulässig, dass eine solche einzelne Seele nach dem Tod eines Tieres freigelassen wird, ohne in den Rang eines Menschen befördert zu werden. Mulla Sadra antwortet, dass das Auslösen dieser Handlungen von Tieren nicht bedeutet, dass sie eine einzige Seele haben, sondern dass Tiere einen Engel haben, der sie zu diesen Handlungen führt; Darüber hinaus werden einige Tiere, die der frühen menschlichen Ordnung nahestehen, im Jenseits verankert. Er lehnt die endlose Reinkarnation, die eine Voraussetzung der Körperlichkeit der Seele ist, mit der Begründung ab, dass sie gegen die Methode der Weisheit verstoße, da nach den Prinzipien der Weisheit die Übertragung von Formen und Symptomen, die dem Körper innewohnen, angenommen wird. Im Falle einer Reinkarnation muss es übertragen werden. Nach den Argumenten von Ibn Sina kann man sagen, dass der Körper nicht mit der Seele aus der Quelle der Gnade gefüllt werden muss, sondern dass die Seele, die das Pflanzen- und Tierstadium durchlaufen hat, auf ihn übertragen werden kann aus einem anderen Körper und erreichen die Stufe der menschlichen Seele. Wenn demgegenüber gesagt wird, dass das menschliche Temperament für das Wachstum der menschlichen Seele würdiger ist, dann kann man sagen, dass die Seele, die in den

menschlichen Körper übertragen wird, gerade aus diesem Grund das Pflanzliche durchlaufen hat und tierische Ebene und erreichte die menschliche Ebene. Mulla Sadra widerspricht dieser Aussage am Beispiel der Himmelskörper. Himmelskörper sind edel, ohne dass sie von der Seele von Pflanzen und Tieren berührt werden. Allerdings gilt der Grundsatz, dass das menschliche Temperament erst nach dem tierischen Temperament erreicht wird und dass das tierische Temperament erst nach dem pflanzlichen Temperament erreicht wird. Es ist nicht verfügbar. Basierend auf der Theorie der essentiellen Bewegung durchläuft jedoch jede menschliche Seele die pflanzliche und tierische Ebene, um die menschliche Ebene zu erreichen, und laut Mulla Sadra wird es kein Problem geben, wenn jemand diese wesentlichen Entwicklungen und Vollkommenheiten Reinkarnation nennen möchte. Basierend auf der Theorie der essentiellen Bewegung definiert Mulla Sadra die Art und Weise der Entstehung und des Überlebens der Seele so, dass eine Reinkarnation absolut unmöglich wird. Nach dieser Theorie ist die Seele zu Beginn ihres Entstehens ein potentiell Ding mit einer wesentlichen Eigenbewegung. So ist es auch mit dem Körper. Es besteht eine natürliche Verbindung zwischen Seele und Körper, die beide von der Macht zum Handeln führt. Der Grad der Kraft und des Handelns in jeder Seele richtet sich nach dem Grad der Kraft und des Handelns in ihrem eigenen Körper. Während ihres physischen Lebens beginnen alle Seelen, aus Macht zu handeln, und je nach ihren guten oder schlechten Taten ist eine Art Bildung und Aktualisierung notwendig, unabhängig davon, ob diese Bildung und Aktualisierung im Glück oder im Unglück erfolgt. Wenn die Seele real wird, ist es daher unmöglich, dass sie wieder rein wird, genauso wie es für ein Tier unmöglich ist, nach der Pubertät zum Sperma zurückzukehren. Wesentliche Bewegung ist weder durch Gewalt noch durch Natur, durch Willen oder Zufall umkehrbar. Wenn nun eine reinkarnierte Seele zu einem Körper gehört, sei es, dass sich dieser Körper in einem embryonalen Zustand befindet oder nicht, ist es notwendig, dass sich die Seele in der Reihenfolge des Handelns und der Körper in der Reihenfolge der Macht befindet. Dies ist unmöglich, weil die Kombination von Seele und Körper eine einheitliche und natürliche Kombination ist, während eine natürliche Kombination zwischen zwei Dingen unmöglich ist, von denen eines potenziell und das andere tatsächlich ist.

Rationale Gründe, die Reinkarnation abzulehnen

Der erste Grund: die Zugehörigkeit zweier Seelen zu einem Körper

Einleitung 1. Pflanzen-, Tier- und Menschenkörper haben Atem.

Einleitung 2. Ein Körper, der eine Seele hat, wenn er bereit war, die Seele und die Seele anzunehmen, wird ihm diese Seele von Gott gegeben.

Einleitung 3. Jeder Körper und jedes Material hat seinen eigenen Atem und kann nicht ohne Atem sein;

Einleitung 4. Im Prozess der Reinkarnation hat der Körper, dem sich die Seele gemäß den vorherigen Vereinbarungen anschließen möchte, eine Seele, und ihm wird nun eine neue Seele und Seele zugewiesen;

Einleitung 5. Die Natur und Eigenschaft der Seele besteht darin, die Arbeit des Körpers zu planen, seine Bedürfnisse zu erfüllen und ihm Befehle zu erteilen;

Wenn die Reinkarnation wahr ist und stattfindet, ist es daher notwendig, dass ein Körper zwei Seelen und zwei Seelen hat, und da jede Seele ihren eigenen Plan und ihre eigene Funktion hat, sind zwei Seelen in einem Körper nicht möglich, weil jeder das möchte Ordnung in gewisser Weise und ihre Voraussetzung ist Unordnung und die Zerstörung des Menschen. Darüber hinaus steht die Existenz zweier Seelen in einem Körper im Widerspruch zu dem, was jeder in sich selbst findet, dass er keine Seele mehr hat. Der zweite Grund: Mangel an Harmonie zwischen Seelen. und Körper

Einleitung 1. Die Kombination von Körper und Atem ist eine echte und wahre Kombination, keine gefälschte Kombination wie bei industriellen Verbindungen oder chemischen Verbindungen;

Einleitung 2. Wo die Kombination zwischen den Komponenten eine echte Kombination ist, entsteht eine Form der Einheit und Verbindung zwischen den Komponenten;

Einleitung 3. Das Ergebnis dieser Einheit zwischen den Teilen ist, dass die menschliche Seele im Einklang mit der Entwicklung des Körpers voranschreitet;

Einleitung 4. Die Seele wandelt sich aufgrund der Einheit und Harmonie, die sie mit der Evolution des Körpers gefunden hat, allmählich von einem embryonalen Zustand zu einem vollständigen Menschen um und entwickelt sich vollständig weiter;

Unter der Annahme der Reinkarnation wird nun ein Körper, der sich entwickelt hat, von einer Seele begleitet, die Vollkommenheit erreicht hat, und in diesem Fall wird keine Harmonie und Einheit zwischen ihnen hergestellt, und jeder wird den anderen ausschließen, und als Ergebnis, in diesem Fall wird es keine Harmonie geben. Es entsteht keine Harmonie zwischen Seele und Körper, und die Seele kann im Körper nichts tun, was sich selbst vollendet hat.

Der dritte Grund: das Bedürfnis nach Gleichheit

Wenn die Reinkarnation wahr ist, sollte die Anzahl der Lebewesen immer gleich sein, damit die Seele unmittelbar nach dem Tod eines Körpers in einen anderen Körper eintritt, da die Seele ohne Körper in diesem Fall selbst aus Sicht der Reinkarnationisten unmöglich ist, die Zahl der Lebewesen muss immer gleich und klar sein. Ist, dass die Zahl der Lebewesen nicht gleich ist. Neben der Frage: Wie sind die ersten Geister entstanden und wie lassen sich die Unterschiede, Nöte und Annehmlichkeiten zwischen ihnen begründen?

Der vierte Grund: die Unmöglichkeit des Flusses der Reinkarnationsweisheit bei manchen Menschen

Wenn der aktuelle Status eines jeden das Ergebnis seiner vergangenen Handlungen ist und Menschen entsprechend ihren Handlungen auf niedrigere oder höhere Ebenen aufsteigen, dann entsteht im Fall der höchsten Ebene des Guten und der niedrigsten Ebene des Bösen das Problem, dass die Möglichkeit des Aufsteigens bzw. der Abstieg wird verweigert. Das heißt, wenn ein Prophet oder ein Engel, der in der höchsten Ordnung des Guten steht, eine Belohnung tut, gibt es keine höhere Ordnung, die er als Belohnung für seine Taten erreichen kann, und wenn die niedrigste Ordnung des Bösen eine Sünde begeht, gibt es keine niedrigere Ordnung, die für seine Sünde bestraft werden könnte.

Der fünfte Grund: die Unrichtigkeit der Weisheit der Reinkarnation

Einer der Gründe für die Reinkarnation bestand darin, die Leiden zu rechtfertigen, die die Ursache nicht verstanden, und um sie zu rechtfertigen, brachten sie die Sünden des vorherigen Lebens zur Sprache. Doch angesichts der Lebensphilosophie in dieser Welt und der göttlichen Prüfungen sowie der Tatsache, dass manche Leiden ein Vorspiel zur Erlangung sinnlicher Vollkommenheit und zukünftiger Belohnungen sind, verliert ihre Vernunft ihre Grundlage.

Wenn also alle Leiden und Katastrophen das Ergebnis vergangener hässlicher Taten eines Menschen sind, dann sollten wir in der Lage sein, jedem, der leidet, die Schuld zu geben und zu demütigen, während die Beleidigung und Demütigung von Kindern und Tieren unvernünftig ist und das Leiden vieler Menschen, einschließlich der unfehlbaren Propheten, verursacht Gottes dienen ihrem Wachstum und ihrer Vervollkommnung und sind nicht die Folgen früherer Sünden.

Der sechste Grund: Unzulänglichkeit der Weisheit der Reinkarnation

Wenn Leiden die Strafe für Sünde ist, dann sollten diese Leiden auch mit der Reue des Schuldigen oder der Befriedigung des Rechtsinhabers enden und beispielsweise der Patient durch Reue geheilt werden. Dies ist jedoch nicht der Fall und diese Nöte verschwinden nicht mit der Reue.

Darüber hinaus kann das Leid, das ein Mensch aufgrund seines Fehlers oder um einen Verlust von sich selbst abzuwehren, erleidet, niemals als Strafe angesehen werden. Es nützt

Siebter Grund: Die Weisheit der Reinkarnation ist nicht universell

Viele Ungläubige und Sünder leben in Trost und Segen. Wenn diese Menschen also gemäß den Worten der Reinkarnation die Belohnung für ihre vergangenen guten Taten sehen, sollten wir sie ehren und respektieren und ihnen nicht die Schuld für Gier und böse Taten geben.

Daher ist es nicht allgemeingültig, dass Leiden auf unsere vergangenen Sünden und Freuden auf vergangene gute Taten zurückzuführen sind.

Der achte Grund: Ich erinnere mich nicht an den früheren Körper

Wenn wir die Reinkarnation akzeptieren, müssen wir uns zumindest an einen Teil unserer Vergangenheit im früheren Körper erinnern, während sich niemand an solche Dinge erinnert.

Natürlich kann man sagen, dass zwischen den Werken des Intellekts und seinen Prozessen eine Zeitspanne lag, weil dieser Übergang lange gedauert hat oder weil der Übergang so war, dass wir uns daher nicht an unseren früheren Körper erinnern.

Die Antwort auf diese Möglichkeit lautet, dass die wichtigen Dinge im Leben eines jeden Menschen nicht im Laufe der Zeit vergessen werden. Was ist das für ein vergangenes Leben auf dieser Welt, an das sich niemand erinnert?

Gründe für die Befürworter der Reinkarnation

Befürworter der Reinkarnation führen zwei Gründe für ihre Behauptung an: 1. religiöse Gründe, 2. empirische Beweise.

1- Göttliche Gerechtigkeit: Der wichtigste Grund für diejenigen, die an die Reinkarnation glauben, ist die Antwort auf die Frage: „Warum werden Menschen angesichts der Gerechtigkeit Gottes anders geschaffen?“ Und als Antwort sagten sie: Der Grund dafür ist, dass jeder vor diesem Leben ein anderes Leben gelebt hat und anhand der Handlungen, die er in diesem Leben durchgeführt hat, seine Position im nächsten Leben bestimmt wurde, das heißt jemand, der ein guter Mensch war Im vorherigen Leben, in diesem Leben wird ein neuer Mensch in einer wohlhabenden Familie geboren, und ein Mensch, der ein Sünder und ein schlechter Mensch ist, wird in einer armen Familie geboren. Eine Gruppe glaubt, dass die Reinkarnation vom Menschen zum Tier oder umgekehrt stattfinden kann.

Der wichtigste Faktor, der manche Menschen heute zu dieser Theorie geführt hat, ist, dass einige behaupten, sich an ihre früheren Leben zu erinnern, während andere dies als empirischen Beweis für die Gültigkeit der Reinkarnation betrachten. Diese Erinnerungen werden auf zwei Arten gefunden: Manche Menschen erreichen solche Erinnerungen mit Hypnose und nur wenige Menschen ohne Hypnose.

Als Antwort sollte gesagt werden: Wenn diese Theorie dazu dient, das Problem der göttlichen Gerechtigkeit zu lösen, kann sie das Problem in keiner Weise lösen, weil diese Generationskette entweder einen Anfang hat oder nicht. Wenn es laut Hinduismus keinen Anfang hat, dann ist das Problem der Unterschiede nicht gelöst und geht einfach rückwärts, das heißt, es werden ständig Probleme über die vorherigen aufgeworfen, warum sie unterschiedlich geschaffen wurden. Wenn wir auf der Grundlage der neuen Wissenschaft die Meinung der Hindus ablehnen und sagen, dass das Leben einen Anfang hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass die menschlichen Seelen entweder völlig identisch oder leicht unterschiedlich sind. Wenn sie sich geringfügig unterscheiden, ist das Problem nicht gelöst, und wenn sie gleich sind, werden ihre späteren Unterschiede durch äußere Faktoren (Umweltbedingungen) verursacht und Gottes Gerechtigkeit wird in Frage gestellt, warum hatten sie nicht die gleichen Umweltbedingungen? Bedingungen?

Die Reinkarnationstheorie hat also in keiner Weise das Problem der menschlichen Ungleichheiten bei der Geburt gelöst.

2- Erinnerungen an frühere Leben: Der wichtigste Faktor, der manche Menschen heute zu dieser Theorie geführt hat, ist offenbar, dass einige behaupten, sich an ihr früheres Leben zu erinnern, während andere dies als empirischen Beweis für die Gültigkeit der Reinkarnation betrachten. Diese Erinnerungen werden auf zwei Arten gefunden: Manche Menschen erreichen solche Erinnerungen mit Hypnose, und einige wenige Menschen erheben einen solchen Anspruch ohne Hypnose:

A- Durch Hypnose verursachte Erinnerungen: Manche Menschen behaupten, wenn sie unter dem Einfluss von Hypnose stehen, dass sie sich daran erinnern, dass sie einmal jemand anderes waren und andere Dinge getan haben, und es wurden einige Fälle beobachtet, die so persönlich sind. Es existierte wirklich und wahrscheinlich einige dieser Dinge getan.

Um diese Behauptung zu beantworten, müssen wir uns zunächst an einen Punkt erinnern, nämlich dass Wissenschaftler bei der Erklärung eines Vorfalles immer Grundlagen akzeptieren, die mit anderen wissenschaftlichen Daten übereinstimmen. Die Reinkarnationstheorie steht im Widerspruch zu vielen wissenschaftlichen Daten. Hier sollte geprüft werden, ob es keinen anderen Ausdruck des Materials gibt, der dieses

Phänomen sowohl rechtfertigt als auch mit anderen wissenschaftlichen Daten im Einklang steht? Bisher handelt es sich in allen Fällen um Behauptungen über ein früheres Leben, dessen Informationen durch Hypnose oder so aufgerufen wurden persönlich Wie von der Person beschrieben, existierte es nicht oder das betreffende Merkmal hätte dem Informanten bekannt sein können, der wahrscheinlich nicht bewusst auf die Quelle dieser Information geachtet hat.

B- Die Fälle, in denen Menschen ohne den Einfluss von Hypnose eine solche Behauptung aufgestellt haben, wurden gemäß der im konkreten Fall durchgeführten Untersuchung beobachtet: Erstens machten viele dieser Kinder bei Kindern unter vier Jahren in Indien eine solche Behauptung geltend. Zweitens einige Fälle bei Erwachsenen. Was die genannten Kinder betrifft, so hat sich anhand der durchgeführten Untersuchungen herausgestellt, dass die meisten Fälle wissenschaftlich inakzeptabel sind, das heißt, es gibt ein Motiv für diese Behauptungen (z. B. Es wurde festgestellt, dass die meisten von ihnen behaupteten, einer höheren sozialen Schicht anzugehören, oder sie forderten sogar einen Anteil am Land, das dem Vater ihres früheren Lebens gehörte), oder es besteht eine große Vertrautheit zwischen den beiden betreffenden Familien, und es besteht die Möglichkeit einer Einigung. Die Vergangenheit zwischen ihnen war vielfältig. Wenn die Theorie der Reinkarnation wahr ist, dann muss die Zahl der Menschen auf der Welt konstant bleiben, weil keine neuen Seelen erschaffen werden und jede Seele, die stirbt, in der Seele eines anderen Menschen erscheint. Aber was die Behauptungen von Erwachsenen angeht, so ist die Wahrheit darin: Es wurden viele Bücher auf diesem Gebiet geschrieben, aber die meisten von ihnen sind für die Forscher eine Fälschung. Unter ihnen ist das einzige Buch, in dem die Behauptung offenbar mit historischen Berichten übereinstimmt, ein Buch von Jan Stevenson mit dem Titel „Examples of Reincarnation“. Insgesamt wurden darin 32 Fälle gemeldet, zum Beispiel wurde eine Frau 1902 in Indien geboren, verstarb nach einiger Zeit, und eine weitere Person wurde 1926 in Indien geboren, die behauptete, Erfahrungen mit Menschen und deren Ereignissen gemacht zu haben ähneln den Erlebnissen der vorherigen Person. Forscher haben weitere Gründe für die Ablehnung dieser Behauptung angeführt, darunter die wichtigsten:

A. Kritik daran, dass dies dasselbe ist: Das Wichtigste ist, herauszufinden, was wirklich der Maßstab ist, nach dem wir eine Person im Alter von zwei Jahren und im Alter von zweiundfünfzig als dieselbe Person betrachten und sagen, dass dies in diesem Fünfzigjährigen der Fall ist. Ist ein alter Mensch dasselbe wie ein zweijähriges Kind?

Muslimische Philosophen betrachten Seele und Geist als Kriterien hierfür und glauben, dass es einer Seele, die von einem menschlichen Körper getrennt wurde, nicht möglich ist, wieder in einen neuen Körper einzutreten, sodass diese Behauptungen

notwendigerweise ungültig sind. Einige westliche Philosophen, die die Seele leugnen, haben auch gezeigt, dass das, was wir als Kriterium der Einheit zwischen einer Person heute und derselben Person vor fünfzig Jahren betrachten, was auch immer es sein mag, nicht das Kriterium der Einheit zwischen der gegenwärtigen Person und einer Person sein kann, die es ist. Das liegt schon lange in der Vergangenheit. Kurz gesagt, allein die Beobachtung einer Ähnlichkeit zwischen den Erinnerungen einer Person und den Ereignissen, die einer anderen Person widerfahren sind, kann nicht als dieselbe Person angesehen werden.

B. Die fehlende Erwähnung durch die Mehrheit der Menschen und die wiederholte fehlende Erwähnung durch die Kläger: Dieser Grund basiert auf der Tatsache, dass, wenn die Reinkarnation korrekt ist, nur eine sehr kleine Anzahl von Milliarden Menschen, wie diese 32 Menschen, dies getan haben diesen Vorfall erlebt. Sie erinnern sich Und warum erinnern sie sich nur an ein früheres Leben (weil gemäß der Reinkarnation jeder stirbt und viele Male wieder zum Leben erweckt wird)?

Die Erklärung liegt darin, dass bei manchen Themen der Mangel oder die Fülle an Unterstützern der einzige Grund ist, ihre Authentizität oder Gültigkeit zu beurteilen. Das heißt, wenn 32 Menschen sagen, dass sie es gesehen haben und ein paar Milliarden Menschen das Gegenteil sagen, dann hält eine Person die Worte der Mehrheit für näher an der Wahrheit, und das Gleiche gilt für die Reinkarnation. Die Theorie der Reinkarnation oder der Übertragung der Seele von einem Körper auf einen anderen basiert auf zwei Gründen (religiösen Gründen und empirischen Beweisen). Beide Gründe wurden von Philosophen kritisiert und es zeigte sich, dass alle aufgestellten Behauptungen wissenschaftlich inakzeptabel sind. Andererseits findet diese Theorie in verschiedenen Religionen keine starke Unterstützung, selbst in den Hindu-Religionen, die heute die wichtigsten Förderer dieser Theorie sind.

J. Inkonsistenz der Anzahl der Menschen: Wenn die Theorie der Reinkarnation wahr ist, ist es notwendig, dass die Anzahl der Menschen auf der Welt konstant bleibt, da keine neue Seele geschaffen wird und jede Seele, die stirbt, im Körper einer anderen Person erscheint. Hier kann geantwortet werden, dass die Reinkarnation nicht nur zwischen Menschen stattfindet, sondern auch zwischen Menschen oder Tieren und Pflanzen und unbelebten Objekten. Aber es sei gesagt: Erstens gibt es bei Pflanzen und unbelebten Gegenständen überhaupt keine Erinnerung und es gibt kein anderes Kriterium, um einen Menschen als Stein zu betrachten, das heißt, ein Stein hat keine Seele oder ein Geist und..., auf welcher Grundlage können diese beiden als gleich angesehen werden? . Bezüglich der gegenseitigen Reinkarnation von Mensch und Tier gibt es quantitativ und qualitativ zwei große Probleme, nämlich erstens: Wenn die Reinkarnation zwischen Mensch und Tier

etabliert ist, ist es notwendig, dass die Population der Menschen furchtbar ansteigt, weil dies versprochen wird ist der Ursprung aller Tiere. Das wissen auch die Menschen, und laut dem Menschen, der sich in ein Tier verwandelt hat, endet seine Bestrafung nach einigen Perioden, in denen er ein Tier war, und er wird wieder ein Mensch. Wenn man nun die große Vielfalt an Tieren (insbesondere Insekten usw.) berücksichtigt, müssten jedes Jahr Dutzende Milliarden Menschen zur menschlichen Bevölkerung hinzukommen, wenn von jeder Tierart in einem Jahr nur ein einziger Mensch zum Menschen werden soll ist bisher nicht passiert.

Zweitens: Was die Qualität angeht, glauben diejenigen, die an die Reinkarnation zwischen Mensch und Tier glauben, dass nach dem Gesetz des Karma jeder Mensch zu einem Tier wird, das sein Temperament hat, zum Beispiel ein gieriger Mensch, eine Ameise, ein lüsterner Mensch usw. Schwein usw. Nun stellt sich das Problem: Was passiert mit einer Person, die mehrere moralische Laster gleichzeitig hat? In jedem Fall wird der Vorzug bevorzugt. Wenn es ein Problem gibt, wird das gleiche Problem auch in Maad auftreten? Wir antworten darauf, dass in den Hadithen übrigens auch erwähnt wurde, dass ein Mensch einen Kopf wie ein Wolf und seinen Körper etwas anderes haben kann, aber in der materiellen Welt kennen wir ein solches Wesen nicht.

Ergebnis

Basierend auf der Tatsache, dass es immer noch keine ausreichenden Gründe gibt, die Reinkarnation zu beweisen oder zu leugnen, und dass die von einigen Philosophen, Denkern usw. angeführten Gründe, die Frage der Reinkarnation abzulehnen oder zu unterstützen, lediglich ihre persönliche Meinung waren oder sind, ist die Schlussfolgerung dieses Artikels liegt in der Verantwortung der lieben Leser.

Verweise

- 1- John Hick, Philosophie der Religion S. 271-269 und 286
- 2- Hossein Suzanchi, Aftab Andisheh, S. 110-118
- 3- Mulla Sadra, Al-Asfar al-Uqliyyah al-Arbaeh, Bd. 9, S. 1, Bd. 9, S. 191-
- 4-Mohammed Taghi Jafari – Kommentar zu Nahj al-Balagheh – Bd. 7 – S. 8281
- 5- Javadi Amoli-Abdullah – Erkenntnistheorie im Koran – S. 407-409
- 6- Ibn Hajar Asqalani, Fath al-Bari (Sharh Sahih Al-Bukhari), Beirut, Dar al-Marifah, B.T.
- 7- Ibn Hazm, Kapitel in der Welt und der Luft und den Bienen, veröffentlicht von Mohammad Ebrahim Nasr und Abdul Rahman Umira, Beirut, Dar al-Jeel, 1985/1405.

- 8- Ibn Khaldoun, Tarikh Ibn Khaldoun al-Masimi Diwan al-Mubatda und al-Khobar, veröffentlicht von Khalil Shahada und Sohail Zakkar, Beirut, Dar al-Fikr 1988/1408.
- 9- Ibn Sina, 1: Al-Nafs Man Kitab al-Shifa, veröffentlicht von Hassan Hassanzadeh Amlı, Qom, School of Islamic Studies, Al-Nashar Center, 1375.
- 10- Warnungen und Warnungen (mit al-Sharh Nasir al-Din Tusi und al-Sharh Loqtab al-Din Razi), Teheran, Neshartab Publishing House, 1403.
- 10: Rettung vor dem Ertrinken im Meer der Täuschung, veröffentlicht von Mohammad Taqi Danesh Pajoh, Universität Teheran, 1379.
- 11: Al-Mabada und Al-Maad, veröffentlicht von Abdullah Noorani, Teheran, Institut für Islamstudien, McGill University, in Zusammenarbeit mit dem Teheraner Institut, 1363.
- 12- Ibn Kathir, Al-Badaiyeh und Al-Nahiyeh, Ali Shiri Publishing House, Beirut, Dar Ihya Al-Tarath Al-Arabi, 1408.
- 13- Ibn Mortaza, Al-Muniyyah und Al-Amal in Sharh Al-Mall und Al-Nahl, veröffentlicht von Mohammad Javad Mashkoor, Al-Kitab Al-Thaqafiya Institute, 1988.
- 14- Abu Azuddin, Najla, Al-Drooz fi al-Tarikh, Beirut, Dar al-Alam Lamlayin, 1990.
- Ash'ari Qomi, Saad bin Abdullah, Essays and Differences, Mohammad Javad Mashkoor, Teheran, Scientific and Cultural Publishing Center, 1361.
- 15- Ash'ari, Abul Hasan, Essays über den Islam und Unterschiede zwischen Muslimen, Helmut Ritter, Wiesbaden: Franz Steiner, 1980/1400.
- 16-Eji, Azdaluddin, Einstellungen in der Wissenschaft von Al-Kalam, Beirut, Alam al-Katb. Ohne
- 17-Baghdadi, Abdul Qahir, 1: Farq bein al-firq, herausgegeben von Mohammad Mohiyeddin Abdulhamid, Beirut, Dar al-Marefa, Beta.
- 18- Tahanwi, Encyclopedia of Art and Science Terms, veröffentlicht von Rafiq Al-Ajam und Al-Dahrouj, Beirut, Lebanon School, 1996.
- 19- Jisas, Ahmed bin Ali, The Rules of the Qur'an, herausgegeben von Abdus Salam Muhammad Ali Shahin, Beirut, Dar al-Kitab Al-Alamiya, 1994/1415.
- 20-Jouini, Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah, Kitab al-Irshad, herausgegeben von Muhammad Yusuf Musa und Ali Abdul Manema Abd al-Hamid, Ägypten, Al-Khanji-Bibliothek, 1950/1369.

21- Harr Aamili, Mohammad Bin Hasan, die Beschreibung der schiitischen Mittel zum Erlernen islamischer Angelegenheiten, Qom, 1416.

22- Hali Hasan bin Youssef, Al-Asrar Al-Khufiyyah in Al-Uloom al-Uqliyya, Qom, Verlagszentrum des Islamic Propaganda Office

GODMENT

MAHAN KAVEH